

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD
ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE
EDICIÓN DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(2000 – 2017)

Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

TESISTAS

DÍAZ, ALDANA LUCÍA
L.U 714177
GUZMÁN GONZÁLEZ, RAMIRO
L.U 714362

DIRECTORA

LIC. LÓPEZ, FABIANA R.

La tesis se encuentra aprobada y en condiciones de ser presentada.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabiana', is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'Lic. FABIANA LÓPEZ' and 'C. Firma' below it, with a horizontal line above the text.

Lic. Fabiana López
Directora de la tesis

Tabla de contenidos

Agradecimientos / Dedicatoria	04
Introducción	06
Capítulo 1: Comunicación Científica en la Universidad: una aproximación a la problemática...	08
1.1 Planteo del problema	09
1.2 Objetivos	12
1.3 Hipótesis / Anticipación del sentido	13
Capítulo 2: Estado del arte	14
2.1 Investigación sobre la visibilidad	15
2.2 Investigación sobre visibilidad y calidad	16
2.3 Investigación sobre visibilidad e impacto	20
Capítulo 3: Encuadre teórico-conceptual	22
3.1 Comunicación científica. Aportes y definiciones	23
3.2 Las Revistas Científicas	24
3.3 OJS (Open Journal System)	29
3.4 Sobre el acceso abierto	33
Capítulo 4: Metodología	40
4.1 Selección de fuentes	44
4.2 Recolección de datos.....	46
4.3 Selección y análisis de datos	63
4.4 Análisis del contexto general y particular de las revistas	63
4.5 Propuesta de mejora	64
Capítulo 5: El relevamiento	65
5.1 Selección y análisis de datos	66
5.2 Análisis del contexto general y particular de las revistas	77
Capítulo 6: Conclusiones y reflexiones finales	89
6.1 Reflexión final Ramiro Guzmán González	93
6.2 Reflexión final Aldana Díaz	94
07 Propuesta de mejora	96
08 Bibliografía	104
09 Anexo	108

Agradecimientos

A nuestras familias, por brindarnos un ambiente de amor y contención durante el cursado de la carrera.

A nuestros amigos y amigas, sostén en cada uno de nuestros traspés académicos.

A nuestros compañeros y compañeras de la carrera, por las largas horas de trabajo y el apoyo mutuo.

A Fabiana López, por acompañarnos en este camino y ser un eslabón fundamental para conseguir este objetivo.

A Leonardo Sosa, profesor, amigo y mentor en el ámbito de la comunicación y las nuevas tecnologías.

A las cátedras de Interfaz Arte/Tecnología y de Usos Tecnológicos en la Comunicación, por constituir un espacio de aprendizaje constante.

Al personal de la Facultad de Humanidades, por la calidez en su atención ante las reiteradas dudas presentes en estos años.

A la Universidad Nacional de Salta, por facilitar el acceso a esta aventura llamada comunicación y por resignificar nuestras vidas.

Dedicatoria

A Mirna, Rodolfo y Susana, por ser una fuente de inspiración constante.

A Elsa, cuyo espíritu sigue iluminando nuestros días.

Introducción

Este trabajo es el resultado de una investigación que se propuso indagar sobre el estado de la comunicación científica en la Universidad Nacional de Salta haciendo hincapié en el principal instrumento de publicación de los resultados de investigación en nuestros días: las revistas científicas.

El objetivo central fue conocer el nivel de visibilidad de las revistas científicas que se producen dentro de la Universidad Nacional de Salta, analizando las revistas bajo los estándares nacionales e internacionales de visibilidad y definir la participación de la Universidad Nacional de Salta en la gestión de la comunicación científica. Además, se buscó aportar conocimiento que colabore a la generación de acciones que contribuyan a una mejor visibilidad y posicionamiento a nivel internacional de las revistas de la Universidad tanto para las que están incluidas dentro de este análisis, como también para aquellas que quedaron fuera de esta investigación porque no cumplieron con los criterios seleccionados para el recorte del objeto de estudio.

La tesis se estructura en 3 partes, una primera parte teórica-conceptual-metodológica, una segunda parte constituida por el trabajo empírico de recolección y análisis de datos y, por último, la elaboración de una propuesta de mejora.

La primera parte está constituida por el encuadre de la investigación compuesta por los 4 primeros capítulos. En el primer capítulo, se desarrolla el planteo del problema, los objetivos y la hipótesis que encaminó este trabajo. En el segundo capítulo se encuentra el estado del arte que recupera los antecedentes de investigaciones que dialogan con esta investigación por estudiar la visibilidad, la calidad y el impacto de las revistas científicas en diferentes regiones. El tercer capítulo es el encuadre teórico-conceptual donde se desarrollan las categorías conceptuales que sirven de sustento y que posteriormente se retomarán para analizar la información recolectada. Y, por último, el cuarto capítulo se vincula con la elección de la metodología, el universo y la unidad de análisis, la selección de fuentes, las técnicas de recolección de datos y la recolección propiamente dicha.

La segunda parte consiste en la sistematización y el análisis de los datos recolectados. Se realizó un estudio comparativo de las diversas bases de datos, portales y

principales sistemas de indexación. Luego se realiza un análisis individual de las revistas para tener resultados concretos que completan la fase de selección y análisis. En este punto está presente el análisis del contexto general y particular de las revistas que tiene como método de recolección de análisis una encuesta dirigida a los responsables de cada revista analizada en este trabajo. Asimismo, este apartado contiene las conclusiones que resultaron de dicho análisis.

La tercera parte contiene la propuesta de mejora que proporciona recomendaciones que las revistas pueden incorporar a su trabajo interno con el fin de generar buenas prácticas de comunicación científica con recursos abiertos dentro de la Universidad Nacional de Salta.

Finalmente, este trabajo busca generar un aporte que contribuya a la gestión general de las revistas científicas y servir como un antecedente para las próximas generaciones que busquen o se interesen sobre la Comunicación Científica.

01

CAPÍTULO

**Comunicación científica en la Universidad:
una aproximación a la problemática**

Comunicación científica en la Universidad: una aproximación a la problemática

1.1 Planteo del problema

La ciencia que no se ve no existe. Este principio rige dentro del ámbito científico para hacer referencia a la necesidad de hacer pública una investigación para que sea considerada como parte del conocimiento científico. En este sentido, es necesario comunicar los resultados para multiplicar la posibilidad de validación del conocimiento generado, por ello Bunge (2014) sostiene:

La comunicabilidad es posible gracias a la precisión; y es a su vez una condición necesaria para la verificación de los datos empíricos y de las hipótesis científicas. Aun cuando, por razones comerciales o políticas, se mantengan en secreto durante algún tiempo unos trozos del saber, deben ser comunicables en principio para que puedan ser considerados científicos. La comunicación de los resultados y de las técnicas de la ciencia no sólo perfecciona la educación general, sino que multiplica las posibilidades de su confirmación o refutación (p. 16).

Las revistas científicas son el principal medio para la difusión de los resultados de investigación y el pilar fundamental de la comunicación científica en tanto permiten, por un lado, un registro del trabajo intelectual y cultural de países, regiones y del mundo y por otro, alcanzar prestigio en la comunidad científica. Al respecto Rozemblum (2014) afirma que:

Actualmente las revistas científicas continúan siendo el registro oficial, válido y público de la ciencia y medio esencial para la comunicación científica como desde sus inicios, pero se han transformado en elementos que otorgan prestigio a todos aquellos que intervienen en su proceso y herramientas para la evaluación personal e institucional (pág. 4).

El Sistema Regional de Información en Línea Latindex es uno de los sistemas más prestigiosos pues ofrece cuatro bases de datos (directorio, catálogo, revistas en línea y portal de portales) para conocer el estado actual de las revistas científicas producidas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Dentro de su catálogo, el cual incluye solo

las revistas impresas y electrónicas que cumplen con los criterios de calidad editorial, tiene un total de 9188 revistas y Argentina cuenta con 3900 revistas que cumplen con los criterios de calidad establecidos.

En Argentina el núcleo básico de Revistas Científicas dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), evalúa la calidad editorial y académica de las publicaciones científicas y tecnológicas argentinas, requisito indispensable para poder ser incluida en Scielo¹. Hasta el momento, cuenta con 238 revistas (impresas y digitales) distribuidas en cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales y Ciencias Exactas y Naturales. Cabe destacar que el área de Ciencias Sociales y Humanas es la que mayor cantidad de revistas científicas incluye con un total de 160.

En la actualidad, existe una tendencia por parte de las instituciones a compartir los resultados de las investigaciones científicas a partir de la edición de revistas científicas en formato digital. Esta postura está relacionada con la filosofía del acceso abierto adoptada por universidades e institutos de investigación, que consiste en el libre acceso al conocimiento científico (resultados de investigación, datos y otros) sin barreras legales, financieras o técnicas. En este sentido, el movimiento de acceso abierto garantiza el acceso al conocimiento científico a partir de dos vías: una vía verde, donde el conocimiento académico-científico es compartido a través de repositorios digitales (institucionales o temáticos) a partir del auto-archivo de los artículos y publicaciones; y la vía dorada, que consiste en compartir el conocimiento científico a través de revistas científicas en acceso abierto.

Otro aspecto importante de la edición digital de revistas científicas es el desarrollo de plataformas destinadas para este fin. En este sentido, se destaca la plataforma Open Journal System (OJS) que es la más utilizada y conocida en el ámbito de las publicaciones en línea. La misma fue desarrollada por Public Knowledge Project (Proyecto de Conocimiento Público) y se caracteriza por ser un software de código abierto que garantiza poder realizar todo el proceso de edición de una revista desde la presentación hasta la

¹ Es una biblioteca electrónica que contiene una colección de revistas científicas en texto completo en acceso abierto, libre y gratuito.

publicación en línea, además de establecer los distintos roles dentro del proceso de edición como los roles de gestor, editor, correctores, revisores, lectores, autores, gestores de suscripción, entre otros. Dentro de su página web, los desarrolladores establecen que pudieron identificar hasta el año 2014 que aproximadamente 8000 revistas utilizaban este software. Como ejemplo podemos mencionar a la Universidad Nacional de la Plata, la cual cuenta con 20 revistas de diversas áreas dentro de su portal y todas están dentro de la plataforma de OJS.

La Universidad Nacional de Salta establece dentro de su estatuto que una de sus prioridades es contribuir al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística. Además, dispone como misión, la generación y transmisión del conocimiento, de la ciencia y sus artes. El desarrollo de la comunicación científica es imprescindible para la socialización de las nuevas investigaciones de la Universidad. Las revistas científicas son el principal medio de difusión del conocimiento científico y un recurso elemental para los investigadores. Existe un área de vacancia respecto al análisis de las revistas científicas que existen en la Universidad Nacional de Salta donde se exponga la situación de las revistas teniendo en cuenta los criterios de calidad y visibilidad nacionales e internacionales.

Actualmente, la universidad cuenta con las siguientes revistas científicas editadas por las Facultades y los institutos de investigación que funcionan dentro de ellas. El detalle de las revistas que se muestra a continuación aglutina tanto las revistas en formato impreso como las editadas en formato digital. La Facultad de Humanidades, es la Facultad que más revistas produce dentro de la Universidad: Revista Andes, Revista de la Escuela de Historia, Revista Tramas y Cuadernos de Humanidades. Todas excepto Tramas que se publica semestralmente, tienen periodicidad anual. La Facultad de Ciencias Exactas cuenta con la Revista de Energías Renovables y Medio Ambiente (ERMA) de publicación anual, es una revista que difunde estudios relacionados con las energías renovables, así como también su aplicación para solucionar los problemas del medio ambiente. La Facultad de Ciencias Naturales cuenta con Temas de Biología y Geología (TBGNOA), publicada por el Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO), y la Revista Aportes Botánicos. Por último, Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con la Revista de Ciencias de la Salud, con una periodicidad anual.

A nivel local, el estudio de la producción científica en la universidad no se ha explorado en profundidad. Hasta el momento, no existen trabajos de investigación previos donde se analice la situación actual de la visibilidad y el posicionamiento de las revistas científicas².

En un contexto nacional, existen antecedentes de investigaciones sobre la visibilidad, impacto y calidad de las revistas científicas. Un acercamiento a la realidad de nuestras revistas científicas es la tesis de maestría de Cecilia Rozemblum (2014) que analiza las revistas argentinas de historia y filosofía, y dentro de ese análisis, incluye a la Revista Andes y a la Revista de Escuela de Historia. Por otro lado, Sandra Miguel (2011) elabora un análisis cuantitativo sobre la visibilidad de la producción científica de los países de América Latina y el Caribe y su cobertura en SciELO, RedALyC y Scopus.

La investigación realizada por Uribe Tirado, Vallejo Echeverría y Betancur Marín (2016), es otro antecedente importante porque es una aproximación a lo que se pretende con este trabajo de investigación. Los mismos analizan la Revista Interamericana de Bibliotecología a partir su plataforma de OJS (Open Journal System) y otras fuentes de información (Web of Science, SCOPUS, RedALyC, SciELO, etc.), para identificar el impacto y visibilidad nacional o internacional que tiene dicha revista.

Por todo lo expuesto, esta investigación se propone brindar un acercamiento al estado actual de la Comunicación Científica en la Universidad Nacional de Salta, a partir del análisis de las Revistas Científicas de edición digital que se producen dentro de esta desde el auge de las nuevas tecnologías y su incorporación en el ámbito académico (2000). Las preguntas que orientarán esta investigación son ¿Cómo se gestiona la comunicación científica en la Universidad Nacional de Salta? ¿Qué participación tiene la Universidad en la gestión de las Comunicación Científica? ¿Cuál es el nivel de visibilidad de las revistas de la Universidad?

1.2 Objetivos

El objetivo general de esta investigación es

² Esta afirmación proviene del rastreo de antecedentes realizado, que puede profundizarse con la lectura del capítulo 2.

- Conocer el nivel de visibilidad de las revistas científicas que se producen dentro de la Universidad Nacional de Salta para determinar el grado de compromiso con la producción científica que se genera dentro de ella.

Los objetivos específicos son:

- Analizar las revistas científicas de la Universidad Nacional de Salta bajo los estándares nacionales e internacionales de visibilidad para conocer el alcance de su producción científica.
- Definir el grado de participación de la Universidad Nacional de Salta en la gestión de la comunicación científica.
- Aportar conocimiento que colabore a la generación de acciones que contribuyan a una mejor visibilidad y posicionamiento a nivel internacional de las revistas de la Universidad.

1.3 Hipótesis / anticipación de sentido

Esta investigación busca conocer el nivel de visibilidad de las revistas científicas de la Universidad Nacional de Salta a partir del análisis de estas, bajo los estándares nacionales e internacionales de visibilidad. De esta manera se postula que la Universidad Nacional de Salta no posee una estructura técnico profesional para la gestión editorial de las revistas científicas. Esta carencia genera que nuestra universidad participe poco o casi nada en la gestión de la comunicación científica, lo que trae como consecuencia que la mayoría de las revistas que se producen dentro de la Universidad Nacional de Salta no alcancen visibilidad tanto nacional como internacional, y las que, si gozan de este privilegio, lo alcanzaron -exclusivamente- gracias a la dedicación de su equipo editorial.

02

CAPÍTULO

El estado del arte

El estado del Arte

La búsqueda de antecedentes de investigación en cuestión, evidenció que a nivel local existe un área de vacancia relacionada al tema. A nivel nacional como internacional no sucede lo mismo, encontrándose diversas investigaciones desarrolladas por múltiples autores.

2.1 Investigación sobre la Visibilidad

Sandra Miguel (2011) en su trabajo titulado “Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS”, hace un análisis cuantitativo sobre la producción científica de los países de América Latina y el Caribe, y su cobertura en SciELO, RedALyC, y SCOPUS.

El objetivo principal de esta investigación fue comparar la cobertura de revistas procedentes de los países de ALyC en las fuentes SciELO, RedALyC y SCOPUS, contrastando el volumen de títulos con el universo de revistas incluidas en el catálogo de LATINDEX. Para ello caracterizó temáticamente las fuentes seleccionadas a partir de las disciplinas en las que están clasificadas las revistas, con el fin de estimar el volumen de la producción científica en las fuentes seleccionada, tanto a nivel global como por países.

La metodología utilizada se dividió en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaron las fuentes de datos, las fuentes consultadas fueron: el catálogo de LATINDEX, los portales de revistas SciELO y RedALyC, el portal de SCImago Journal et Country Rank desarrollado por SCImago y sustentado en la base de datos SCOPUS. En la segunda etapa se prepararon y analizaron los datos, para ello se discriminaron las revistas de ALyC por país de edición y por tema, se identificaron los títulos diferentes y comunes, se calculó el número y porcentaje de revistas por fuente, el número de revistas diferentes y el porcentaje de solapamiento de títulos entre ellas. Para el análisis de las temáticas se estudió su distribución por disciplina y se agruparon las disciplinas en 7 áreas temáticas utilizando la clasificación adoptada por LATINDEX. Por último, se comparó el volumen de la producción científica de los países de ALyC estimando la cantidad de artículos publicados

en revistas incluidas en SciELO, RedALyC y SCOPUS para el periodo 2005-2009, y la contribución porcentual de cada país.

Los resultados del estudio dejaron en evidencia que el número de las revistas diferentes incluidas en las tres fuentes de datos estudiadas ascendió. Nueve países registran presencia de revistas propias en las tres fuentes, pero con una distribución muy desigual. Brasil es el líder regional (con mayor presencia en SciELO), México se encuentra en segundo lugar (lidera RedALyC). Para los 9 países con presencia en las 3 fuentes se advierte un grado de solapamiento del 37,6%, pero se dan muchas diferencias entre ellos. El mayor porcentaje de las revistas de ALyC incluidas en SCOPUS pertenecen al área de las ciencias médicas, seguida de las ciencias sociales, ciencias agrícolas y ciencias exactas y naturales. SciELO tiene el mismo porcentaje de revistas de artes y humanidades que de ciencias médicas, seguida de las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales. RedALyC demuestra una clara preferencia por las revistas de ciencias sociales. Son 28 los países de la región representados en estas fuentes de datos. El porcentaje de la producción registrada en SCOPUS, en la mayoría de los casos es mayor al de SciELO y RedALyC. Y se encontró una tendencia de incremento en las tres fuentes en general. En promedio el crecimiento anual en la producción del conjunto de países fue más elevado en SciELO.

El trabajo llega a la conclusión de que las tres fuentes son complementarias ya que cada una tiene una parcial representación de la producción científica de la región y solo una parte de la producción procedente de América Latina y Caribe se publica en las revistas regionales. Miguel (2011), afirma que “mientras SciELO y RedALyC priorizan la accesibilidad de la producción regional, SCOPUS garantiza su visibilidad internacional”. (p. 197)

2.2 Investigación sobre la Visibilidad y Calidad

A nivel nacional, se encontró una tesis que se encuentra relacionada directamente con este tema, ya que también tiene como objeto de estudio el problema de la visibilidad de las revistas científicas. Dicha tesis, titulada *“El problema de la visibilidad en revistas científicas argentinas de Humanidades y Ciencias Sociales: Estudio de casos en Historia y Filosofía”* fue realizada por Cecilia Rozemblum (2014) y presentada para la obtención del

grado de Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes. Esta investigación analiza las revistas científicas de Historia y Filosofía editadas en Argentina.

Como objetivo principal de su investigación, se propuso distinguir las características que hacen a la calidad y visibilidad de las revistas argentinas en Humanidades y Ciencias Sociales. La metodología empleada se dividió en dos etapas, en la primera etapa se realizó el relevamiento de la bibliografía que estructuró su investigación para luego llevarse a cabo su lectura y posterior análisis para desglosar conceptos que considero importante dejar en claro. La segunda etapa consistió en el trabajo empírico de recolección y análisis de datos extraídos por diferentes bases de datos que alojan revistas argentinas de historia y filosofía.

La autora, explica que existe una confusión dentro del ámbito de la investigación acerca de lo que calidad, prestigio, visibilidad e impacto significan, es por ello que intenta dar una definición de cada uno de ellos, que a su vez se complementan entre sí, para finalmente definir un concepto inclusivo de la calidad y visibilidad de una revista científica.

Los resultados que proporcionó su investigación tuvieron varias similitudes entre ambas disciplinas estudiadas:

Tabla 1

Porcentajes de inclusión en bases de datos

	Directorio Latindex	Catálogo Latindex	Directorio en línea	Catálogo en línea	SciELO	Núcleo	RedALyC	Scopus	Dialnet	DOAJ
Historia	100%	25%	18%	24%	8%	13%	3%	2%	12%	6%
Filosofía	100%	23%	20%	39%	10%	14%	4%	4%	19%	9%

Nota: Tabla obtenida de la investigación de Cecilia Rozemblum (2014).

Lo más evidente es la baja representatividad de revistas en las diferentes bases de datos, y aunque la diferencia entre ambas disciplinas es mínima, un dato importante es que las revistas de historia son el doble que las revistas de filosofía. Los porcentajes son más altos en las bases de datos nacionales que en las bases de datos regionales e internacionales. Sacando promedio de los porcentajes de ambas disciplinas, Rozemblum (2014) afirma que la representatividad de las revistas argentinas es muy baja.

Rozemblum (2014) define la visibilidad como:

La suma de diferentes elementos que componen a una revista: el prestigio, dado por la revisión por pares y el colegio invisible que la avala y le garantiza la calidad de su contenido, la difusión en todos los repertorios posibles y el impacto, ya sea por citación o indicadores alternativos como la consulta y utilización en línea, entre otros. (pág. 58)

En relación con las características que hacen a la calidad y visibilidad de las revistas científicas argentinas en HyCS, Rozemblum elabora una tipología para identificar los diferentes aspectos del concepto general de visibilidad:

1. Visibilidad por prestigio (VPP)
2. Visibilidad Internacional por Citación (VIC)
3. Visibilidad Web (VW)
4. Visibilidad Internacional en Repertorios y Portales (VIRP)

Afirma que, tal como lo planteó en la hipótesis, la calidad de una revista científica está dada por la revisión por pares. El prestigio va a depender de la calidad de sus artículos, de su continuidad sostenida por los artículos proporcionados por la comunidad científica o el colegio invisible y porque esos artículos aporten a la construcción del debate y nuevos conocimientos. Por último, y no menos importante, la visibilidad “dependerá de la cantidad de puertas por las cuales se pueda llegar a la información en ella contenida” (Rozemblum, pág. 60).

Otra investigación que estudia la visibilidad y la calidad de las revistas científicas en Latinoamérica es realizada por Cecilia Rozemblum y Juan Alperin (2017) y se titula “La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de evaluación de revistas científicas”. A partir de un análisis histórico vinculándolo a las políticas de evaluación científicas que se establecieron a partir de 1980, ambos autores proponen una categorización de tres etapas de las revistas científicas latinoamericanas a partir de la creación de sistemas regionales como RedALyC, SciELO y Latindex.

Los autores entienden a las revistas científicas como vehículos de la comunicación de la ciencia, pero también destacan que son capaces de otorgar prestigio y poder a la comunidad académica y a los responsables de su edición. Esta forma de ver las revistas

científicas se consagro al incorporar como herramientas de evaluación de las políticas nacionales de la ciencia, la utilización de los índices bibliográficos. Teniendo en cuenta que la realidad académica latinoamericana es diferente a EE.UU y Europa, ya que ahí esta práctica está más establecida, es que ambos autores consideran importante analizar las políticas nacionales de evaluación enfocado especialmente en las políticas y procesos de evaluación de revistas de México y Colombia. La falta de representación de revistas de la región en bases de datos internacionales que permiten calcular indicadores bibliométricos ha provocado que las revistas que se alojan en esas bases de datos tengan mayor valor y en algunos casos esta relación implícita ha sido establecida en las políticas de evaluación de revistas de la región.

A partir de esta premisa, es que consideran importante centrarse en ambos países ya que en 2016 sus sistemas de categorización de revistas han presentado modificaciones y esa situación puede exponer cambios en la región.

Al analizar los documentos de dichas políticas descubrieron ciertas contradicciones que, desde su punto de vista, deben ser examinados en relación con la evolución de las revistas latinoamericanas desde finales del siglo XX. Para comprender mejor y contextualizar el análisis de los documentos categorizan la evolución de las revistas en tres etapas:

1. Emergente (1985-1995): en esta etapa las revistas científicas de América Latina comenzaron a adaptarse a los cambios que surgían y a presentar algunas problemáticas. Durante este periodo varios gobiernos latinoamericanos comenzaron a incorporar legislaciones y políticas para apoyar a las revistas científicas, y a dar prioridad a la ciencia regional y a las revistas científicas como su principal medio de difusión.

2. Consolidación de las revistas (1995-2015): llamada la “era de oro”, esta etapa se caracteriza por la consolidación de los sistemas, apoyado por la comunidad científica y por los diferentes gobiernos nacionales. Era necesario desarrollar sistemas de información que posibiliten dar a conocer el estado de las revistas que se producían en la región, es por ello que uno de los primeros pasos hacia la creación de sistemas de información y un modelo regional, fue la creación de Latindex, SciELO y RedALyC. Estos tres sistemas permitieron un gran avance relacionado a la documentación, la calidad editorial de las revistas y principalmente en la visibilidad. Igualmente, durante esta etapa se crearon más directorios nacionales por toda América Latina. El auge de este periodo estuvo

marcado por la inclusión de SciELO Y RedALyC y su criterio editorial en la evaluación de investigadores de algunos sistemas nacionales, considerando que estos criterios están volcados a la calidad editorial y comienzan a ser altamente valorados.

3. Internacionalización (2015-presente): en este periodo se comienza a ver el interés de algunos gobiernos por fomentar la ciencia y comienzan a haber cambios. Durante estos años grandes empresas editoriales comienzan a tentar a gobiernos, editoriales e instituciones con la promesa de la “internacionalización” de la ciencia a través de la inclusión de las revistas en sus bases de datos. Pero esta “internacionalización” era considerada cuando una revista estaba en índices de citación internacional como WoS y Scopus, además, como mencionan Alperin y Rozemblum:

Comienza a mirar el modelo de ciencia de países centrales vinculado a empresas que “profesionalizan” la gestión y edición de las revistas y va dejando de lado el modelo que venía desarrollando América Latina con premisas claras apoyando el acceso abierto (AA) y la comunicación como bien común (CLACSO). (pág. 235)

2.3 Investigación sobre visibilidad e impacto

En una investigación conjunta titulada “Somos visibles y tenemos impacto. Análisis desde datos de acceso abierto, almetrics y otros de la Revista Interamericana de Bibliotecología”, Uribe Tirado, Vallejo Echeverría y Betancur Marín (2016) realizan un análisis a partir del OJS de la Revista Interamericana de Bibliotecología en relación con otras fuentes de información como Web of Science, Scopus, RedALyC, SciELO, entre otras, para identificar el impacto y visibilidad nacional o internacional que tiene dicha revista.

Esta investigación tenía como objetivo principal aumentar la calidad editorial y científica y la visibilidad de la Revista Interamericana de Bibliotecología y a su vez, establecer una metodología de medición que definan el impacto que tienen en el mundo académico e investigativo. La metodología utilizada se dividió en 5 pasos:

1. Identificación de fuentes de datos para la revista: se realizó un rastreo de todos los sitios en donde se encontraba indexada la revista para identificar las fuentes que arrojarían datos precisos.
2. Selección de las fuentes y datos medibles: se identificaron los datos que disponían las fuentes consultadas para establecer cuales permitían datos y variables medibles.

3. Fuentes seleccionadas y datos a comparar: de acuerdo con los datos obtenidos se seleccionó las fuentes teniendo en cuenta principalmente que los datos se puedan interrelacionar. También se clasificaron considerando si eran de acceso interno o externo.
4. Gestión y obtención de datos desde OJS de la Universidad de Antioquia: se gestionó el acceso a los datos de la RIB, y a partir de allí se analizaron los datos almacenados a excepción de cartas al director, editoriales, reseñas, noticias y eventos, ya que no aportaban a la finalidad del estudio.
5. Comparación de los datos desde la fuente propia y fuentes externas: teniendo en cuenta todos los pasos anteriores realizaron un análisis que permitiera identificar variables comunes y específicas y a partir de ellas aspectos convergentes y divergentes que permitieran una mirada integral de los datos.

Después de realizar la recolección y selección de datos a analizar, se presentaron los resultados pensados a partir de la posibilidad de realizar una metodología que pueda ser utilizado por otras revistas con contextos semejantes a la RIB.

La investigación concluye con que:

- Mediante el estudio se pudo determinar que existía una falta de gestión y homogeneización editorial a nivel temático y de normalización de temas y palabras claves.
- Deberían iniciar el desarrollo de API's para que posibiliten identificar la presencia de la RIB en las redes sociales.
- La medición continua de la RIB es fundamental, ya que es importante tener procesos de medición, no solo por el impacto y la visibilidad, sino también para mejorar sus procesos y la toma de decisiones editoriales.

La RIB si tiene visibilidad e impacto desde sus posibilidades y contextos, ya que es posible identificar (sin estar en bases de datos como WoS y Scopus) aspectos claves para una revista. Además, es posible que la visibilidad e impacto de la RIB siga creciendo y convirtiéndose en un referente en su campo editorial si sigue haciendo un buen trabajo editorial y presencial.

03

CAPÍTULO

Encuadre teórico-conceptual

Encuadre teórico-conceptual

3.1 Comunicación Científica: Aportes y definiciones

La comunicación científica ha sido conceptualizada con el transcurso del tiempo de diversas maneras, teniendo en cuenta los contextos y la mirada sobre la ciencia en ese momento histórico, destacando que el objetivo principal que se ha mantenido con respecto a la ciencia siempre fue el de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas siendo diseminada a través de canales formales e informales (Bunge 2014; Russell 1987; Kircz 1997).

Bunge (2014) elabora un análisis sobre la ciencia y la importancia de dar a conocer los resultados de la investigación científica como parte de un proceso que nace dentro de la sociedad como investigación para regresar luego como conocimiento científico. Al respecto, expresa lo siguiente sobre la comunicación científica:

El conocimiento científico es comunicable, no es inefable sino expresable, no es privado sino público... Aun cuando por razones comerciales o políticas, se mantenga en secreto algún tiempo unos trozos del saber, deben ser comunicables en principio para que puedan ser considerados científicos. La comunicación de los resultados y de las técnicas de la ciencia no solo perfecciona la educación general, sino que multiplica las posibilidades de su confirmación o refutación. (pág. 16)

En idéntico sentido, Kircz (1997) expresa que el objeto de la comunicación científica es “el registro, la evaluación, la difusión y el archivo del conocimiento humano, los hechos y las percepciones de nuestro mundo en beneficio de la humanidad y el avance de la ciencia” (p. 1). El conocimiento humano en su totalidad debe ser difundido y registrado en medios destinados para tal fin como revistas científicas, bases de datos y, podemos incluir a partir de la sanción de la ley 26.899, a los repositorios digitales de acceso abierto.

El enfoque de la comunicación científica descripto por los autores hasta el momento se relaciona con la necesidad de que cada uno de los investigadores comparta los resultados de su trabajo de investigación con la sociedad y, es por ello, que se considera pertinente para llevar a cabo esta investigación, incluir a la sociedad como un factor determinante dentro del proceso de investigación y del trabajo propio de las universidades

e institutos de ciencia y tecnología. En este sentido, las nuevas tecnologías de la información y comunicación contribuyeron a democratizar y ampliar los horizontes del conocimiento científico fortaleciendo el desarrollo de la comunicación científica.

3.2 Las Revistas Científicas

Las revistas científicas se mantienen como el principal medio de difusión de las investigaciones científicas y son el sustento principal de la actividad científica en todas sus facetas. En la actualidad, son reconocidas como verdaderas instituciones sociales que otorgan prestigio a quienes participan tanto de la edición como de la publicación de las mismas (Delgado López-Cozar, Ruiz Pérez y Jiménez Contreras, 2006). En el seno de las universidades, la edición de revistas científicas se presenta como un verdadero desafío pues en muchas ocasiones no se cuenta con fondos destinados para tal fin, lo que obstruye la conformación de equipos de investigación que generen un espacio que aglutine el conocimiento científico producido por docentes e investigadores.

La Universidad Nacional de Salta, dentro de su estatuto (1996), en el artículo N° 67 sobre la investigación dispone que “La Universidad Nacional de Salta establece como una de sus funciones esenciales el desarrollo de la investigación en todas sus formas y manifestaciones, considerándola como una actividad inseparable de la docencia universitaria”.

Desde esta perspectiva, se aprecia la importancia que reviste la investigación en el ámbito universitario para el desarrollo y crecimiento tanto de la universidad como del contexto social en donde está inserta. Dentro de las facultades, se conforman equipos de investigación científica disciplinarios y multidisciplinarios los cuales materializan su investigación a través de la publicación de artículos científicos en revistas que tienen mayor “visibilidad”, cuestión que será analizada dentro de esta investigación.

Aparicio, Banzato y Liberatore (2016) manifiestan que una revista científica “es una publicación que se edita con una determinada periodicidad, en la que se difunden los resultados de investigación en un tema o disciplina por parte de los miembros de una institución de gestión de la ciencia” (p. 21). Al respecto, Bourdieu (1994) dentro de su artículo denominado “El campo científico” manifiesta:

Las revistas científicas que, por la selección que ellas operan de los criterios dominantes, consagran los productos conformes con los principios de la ciencia oficial, ofreciendo así continuamente el ejemplo de lo que merece el nombre de la ciencia, y ejerciendo una censura de hecho sobre las producciones heréticas, tanto rechazándolas expresamente cuanto desanimando simplemente la intención de publicar por medio de la definición de lo publicable que proponen. (p. 145)

Son dos los elementos que distinguen a las revistas científicas: la revisión por pares (*Peer Review*³) y la originalidad de los trabajos presentados (Aparicio, Banzato y Liberatore, 2016, Day, 2005; Rozemblum, 2014). El primer requisito consiste en que cada artículo sea sometido a la evaluación por especialistas vinculados a la misma área temática quienes evaluarán la calidad, el rigor científico de la publicación, la originalidad, entre algunos aspectos. Rozemblum (2014) expresa que este enfoque se mantiene desde la aparición de las primeras revistas con contenido científico como fueron la revista *Le Journal Des Scavans*, fundada en París en el año 1665 por Denis de Sallo y la revista *Philosophical Transactions*, editada el mismo año por la Royal Society de Londres.

Figura 1

Portada de la revista Le Journal Des Scavans

Nota: Imagen obtenida de la web. <https://acortar.link/PnOsGy>

³ Peer Review (Arbitraje): Revisión de un manuscrito por colegas del autor (científicos que trabajan en un mismo campo de especialización). Day (2005) agrega a lo expuesto la definición de Referee (Árbitro), persona, normalmente un colega del autor, a la que se le pide que examine un manuscrito y asesore al director sobre una publicación. Con frecuencia se utiliza también el término de “revisor”, pero resulta menos exacto.

Figura 2

Portada de la revista *Philosophical Transactions*

Nota: Imagen obtenida de la web. <https://acortar.link/uMz6QH>

El segundo requisito pone énfasis en la originalidad del trabajo, lo cual está vinculado a que los artículos presentados aporten un nuevo conocimiento dentro del área de estudio y que no hayan sido publicados en otras revistas, es decir, se valora la cualidad de inédito.

Miguel (2011) expresa que el reconocimiento de una revista depende de su calidad y visibilidad. La autora manifiesta que la calidad se caracteriza por el cumplimiento de un conjunto de pautas editoriales, de presentación, de gestión y de contenidos que garanticen el rigor científico de los artículos los cuales contribuyen a incrementar el prestigio de la revista. Con respecto a la visibilidad, Miguel aclara que se aprecia por la recepción y el alcance que tiene la comunidad científica de los artículos publicados en las revistas a través de la citación, “cuanta más visibilidad tiene una revista, mayor interés despierta, recibe una mayor cantidad de trabajos para su publicación y la selección de los artículos eleva la calidad de su contenido” (Villamon, 2005, p. 2). Por tanto, la visibilidad de la producción científica juega un rol fundamental en la trayectoria de un investigador, y esta investigación, busca analizar el rol de las revistas científicas en las publicaciones de los investigadores.

La visibilidad de las revistas científicas durante años estuvo vinculada al conocimiento que pudiera tener la comunidad científica sobre las mismas en distintos

ámbitos, ya sea por el factor de impacto, que analiza la cantidad de citas obtenidas por esta revista (sin tener en cuenta la calidad de los artículos) o por la indexación, que consiste en cumplir con determinados requerimientos para estar incluida dentro de índices y repertorios que operan a nivel internacional. Si hacemos un repaso histórico, en los años '60 se crea el índice de citación *Science Citation Index* (SCI) el cual contaba la cantidad de citas recibidas por las revistas que estaban indizadas dentro de su base de datos. De esta manera surge el factor de impacto (FI), el cual se consolidó como el principal medio de medir la visibilidad de las publicaciones científicas que, con el tiempo, tuvo el nombre "*Journal Citation Reports*" (JCR) creado por el *Institute for Scientific Information* (ISI).

Beigel y Salatino (2015) mencionan que como parte de su investigación lograron observar al menos 4 tipos de circuitos de publicación en la Argentina:

- a) Circuitos de publicación autorreferenciados como corriente principal o *mainstream*, de suscripción cerrada y onerosa, sostenidos por grandes empresas de indexación (ISI-WoS Thomson Reuters, SCOPUS);
- b) Circuitos transnacionales, portales y repositorios en Acceso Abierto (DOAJ, Dialnet, SSRN, Arxiv, entre otros);
- c) Circuitos regionales en Acceso Abierto (Latindex, Scielo, CLACSO, RedALyC, AJOL, SIDALC, BVS, entre otros),
- d) Circuitos locales basados en las publicaciones que no están indexadas, que se publican solo en papel y por lo general no tienen circulación fuera de límites locales.

En la actualidad, las revistas científicas asumen nuevos retos por la mutación de los criterios generales de calidad y visibilidad de una publicación, provocados en parte por el avance tecnológico de los últimos años. Como expresan Aparicio, Banzato y Liberatore (2016):

El viejo axioma *publish or perish*, ligado a la necesidad del investigador de publicar su producción como proceso legitimador de los resultados de su trabajo y de la búsqueda de reconocimiento entre sus pares, ha quedado empequeñecido, como meta científica, frente a los nuevos desafíos que hoy significa publicar (p. 142).

Dentro del escenario actual de convergencia tecnológica, las revistas científicas también han modificado sus flujos de trabajo a partir de los cambios producidos en el ámbito

de la comunicación científica. Las posibilidades que generan los entornos digitales y, el desarrollo por ejemplo del software libre, permiten que los equipos editoriales puedan trabajar de manera asincrónica y al mismo tiempo cumplir con los estándares establecidos por los índices, repertorios y bases de datos a nivel nacional e internacional mencionados anteriormente.

López Ornelas y Cordero (2005) presentan algunas diferencias entre las revistas impresas y las electrónicas/digitales entre las cuales destacamos:

Tabla 2

Diferencias entre revistas impresas y electrónicas/digitales

Revistas impresas	Revistas electrónicas/digitales
Son un medio de difusión y comunicación científica	Mantienen esta característica y se fortalecen porque el medio electrónico puede ser consultado en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo
Cuentan con ISSN ⁴	Esta característica se mantiene
Cuentan con Comité Editorial y Consejo Editorial	Esta característica se mantiene
El arbitraje es doble ciego	Mantienen esta característica y amplían su formato, ya que el proceso de revisión se realiza también vía internet
Sus lectores son específicos	Esta característica resulta distinta, ya que se fortalece por la ventaja de llegar a usuarios en todo el mundo; sin embargo, esta misma apertura no asegura que sus lectores sean específicos

⁴ ISSN (International Standar Serial Number): El Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) fue creado a principios de los años 70' por la Organización Internacional de Normalización (ISO) como respuesta a la necesidad de un código de identificación breve , único e inequívoco para publicaciones seriadas. Consta de 8 cifras, incluyendo un dígito verificador, precedido por el prefijo alfabético ISSN. Ver Manual de ISSN catalogación (2015).

Pueden ser indizadas en bases de datos de organismos privados o en bibliotecas	Esta característica se mantiene desarrollando la ventaja que el propio medio le permite, es decir, si la revista se encuentra indizada en una base de datos, el usuario puede conectarse inmediatamente y consultar la revista.
--	---

Nota: Información obtenida del trabajo López Ornelas y Cordero (2005).

En la actualidad, una herramienta fundamental para el trabajo de los equipos editoriales de las revistas académico-científicas es el software OJS, quién contribuye a la producción de revistas en su totalidad, asignando diversos roles de trabajo dentro de su plataforma.

3.3 OJS (Open Journal System)

El Software OJS (Open Journal System) fue elaborado por Public Knowledge Project (PKP) quienes se definen como una iniciativa multiuniversitaria que desarrolla software de código abierto y realiza investigaciones para mejorar la calidad y el alcance de una publicación académica⁵. Este software permite realizar la gestión editorial de una revista científica propiciando un espacio colaborativo para trabajar en un entorno virtual, asignando roles de trabajo, agilizando los procesos de gestión editorial y garantizando la calidad de las publicaciones a partir de sus políticas de edición. OJS se presenta como un gran recurso ante los elevados costos que demanda la gestión de una publicación científica, siendo el de mayor envergadura, el gasto de impresión de la misma y la falta de fondos destinados para el mantenimiento de las revistas científicas.

Un aspecto importante de OJS es su interoperabilidad, lo cual permite organizar y recuperar información de manera eficiente. En este sentido, OJS garantiza el trabajo con metadatos⁶ que son datos estructurados o también conocidos como *datos sobre datos*

⁵ Disponible en: <https://pkp.sfu.ca>

⁶ La norma ISO 23081-1 manifiesta que los metadatos son información estructurada o semiestructurada que posibilita la creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de los documentos a lo largo del tiempo y dentro de un mismo dominio o entre dominios diferentes. Los metadatos para la gestión de documentos pueden usarse para identificar, autenticar y contextualizar tanto los documentos como los agentes, procesos y sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan, así como las políticas que los rigen.

(Aparicio, Banzato y Liberatore, 2016), para ello, utiliza el protocolo internacional OAI-PMH⁷ (Open Archives Initiative- Protocol For Metadata Harvesting) que sienta las bases para una recuperación óptima y eficiente de información digital a partir de un estándar válido en todo el mundo. Al respecto, Vlahusic (2019) agrega “El uso del protocolo OAI-PMH en los metadatos permite una excelente recuperación y visibilidad de los documentos en los buscadores de internet” (p. 15-16).

La página web de PKP muestra dentro de la información sobre uso y descarga de OJS, muestra un mapa mundial sobre las regiones que utilizan OJS y además incluye otro gráfico sobre la cantidad de revistas científicas alojadas en esta plataforma:

Figura 3

Cantidad de revistas científicas por región usando OJS hasta el año 2018

Notas: Este mapa muestra las revistas que utilizan [Open Journal Systems](#) (OJS) disponibles en línea en algún momento de los últimos 30 días. Cada año SOLO muestra revistas con contenido publicado en ese año. Los números no representan la tasa de adopción de OJS (muchas revistas solo cargan números sin publicar CUALQUIER contenido actual; saltar un año o desconectarse).

- Las URL de las instalaciones se encontraron mirando las direcciones de "referencia" en el registro del sitio web de PKP (de manera predeterminada, los enlaces de OJS vuelven a pkp.sfu.ca). Como resultado, algunas revistas OJS NO se reflejan en estos números.
- El mapa muestra diarios, no instalaciones.
- Las revistas se cuentan para un año dado si tienen al menos 5 artículos publicados ese año. Las revistas que no cumplan con este criterio NO están incluidas en estos números.
- El contenido de la revista se encontró usando el PKP Harvester usando el OAI-PMH.
- El país de origen de una revista está determinado por (en orden de preferencia): por la presencia del nombre del país en el título de la revista, el dominio de nivel superior o por la búsqueda GeoIP de la dirección IP. Este método no es perfecto y se sabe que está sesgado hacia la ubicación de los servidores de alojamiento.

Nota: Datos obtenidos del portal web de PKP (Public Knowledge Project).

⁷ En la página oficial de OAI se puede recabar mayor información sobre el protocolo <https://www.openarchives.org/>

Figura 4

Cantidad de revistas científicas que utilizan OJS hasta el año 2018

Nota: Datos obtenidos del portal web de PKP (Public Knowledge Project).

Aparicio (2019) establece que algunas ventajas de OJS son:

- Los editores de la revista pueden configurar requisitos, secciones y procesos de revisión.
- Herramientas de lectura para los artículos.
- Sistema de notificaciones y alertas por correo electrónico durante el proceso editorial.
- Interfaz multilingüe.
- OJS está instalado localmente y controlada localmente.
- La indexación exhaustiva de parte del contenido de sistema global.
- Herramientas de lectura de contenido.
- Ayuda completa en línea.
- Amplia comunidad de usuarios.
- Actualizaciones constantes.

La versión 3.x de OJS establece los siguientes roles dentro de su plataforma:

Tabla 3*Diferentes roles que asigna OJS dentro de su plataforma*

Rol	Nivel del permiso
Gestor/a de la revista	Gestor/a de la revista
Editor/a de la revista	Gestor/a de la revista
Coordinación de producción	Gestor/a de la revista
Editor/a de sección	Editor/a de sección
Editor/a invitado/a	Editor/a de sección
Corrector de estilo	Ayudante de producción
Diseñador	Ayudante de producción
Coordinación de financiación	Ayudante de producción
Documentalista	Ayudante de producción
Maquetador	Ayudante de producción
Coordinador de marketing y ventas	Ayudante de producción
Corrector de pruebas	Ayudante de producción
Autor	Autor/a
Traductor	Autor/a
Revisor externo	Autor/a
Lector/a	Lector/a
Gestor/a de suscripción	Gestor/a de suscripción

Nota: Elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, OJS garantiza que se lleven a cabo todas las instancias necesarias del proceso de edición de una revista científica. Al circuito editorial en OJS, Aparicio (2019, p.21) lo sintetiza de la siguiente manera:

1. Envío: Los artículos se envían a la revista y quedan en cola de envío.
2. Revisión: Los artículos se asignan a un editor encargado del envío y este los reenvía a los evaluadores y se inician las rondas de revisión.

3. Edición: Los trabajos aprobados son enviados a revisión y corrección y luego a maquetación y diagramación.
4. Producción: Programación y cierre de los ejemplares. Los documentos son diagramados para ediciones presentes o futuras sin límite de tiempo, según un índice de acuerdo a una designación alfanumérica de la revista (volumen/número).

3.4 Sobre el Acceso Abierto

Las investigaciones científicas desde sus inicios estuvieron sujetas a ser evaluadas de acuerdo al sitio donde fueran publicadas, es decir, se ponderaban los artículos que fueran publicados en las revistas científicas con mayor prestigio académico-científico incluidas dentro del circuito *mainstream*. Sin embargo, esto representó un auténtico desafío para los investigadores y para las instituciones científicas debido al valor económico que representaba presentar un artículo dentro de las revistas con mayor relevancia.

El acceso abierto (Open Access) es un movimiento que se empezó a materializar en la década de los '90 con el fin de contrarrestar estas barreras que se presentaban para la presentación de investigaciones científicas, ofreciendo una alternativa gratuita y libre para compartir el conocimiento científico que se había desarrollado (Babini 2011, Suber 2015). El movimiento, se fue gestando a partir de una serie de acuerdos y tratados donde la esencia de cada uno de ellos era el acceso libre y sin restricciones al conocimiento científico.

Figura 5

Logotipo del Acceso Abierto

Nota: Imagen obtenida de la web. <https://acortar.link/6cOiqR>

Los cimientos del acceso abierto al conocimiento científico se conocen como las reglas de las 3 B, conformada por:

- **Budapest Open Access Initiative (2002):** Esta iniciativa realiza un análisis exhaustivo sobre la necesidad de la disponibilidad gratuita en internet de los frutos de una investigación. Hace hincapié en que retirar las barreras de acceso a este tipo de conocimiento acelera las investigaciones, enriquece la educación, comparte el aprendizaje y sienta las bases para unir la humanidad en una conversación intelectual común. El acceso abierto garantizará **visibilidad, legibilidad e impacto, vastos y medibles.**

Según lo dispuesto por esta iniciativa existen dos modalidades de publicación en acceso abierto:

- Vía dorada: Esta es la vía de las publicaciones periódicas en acceso abierto que no invocan restricciones de propiedad intelectual y las cuales garantizan el acceso libre y gratuito a los artículos sin la necesidad de abonar un pago por ese acceso.
- Vía verde: Los artículos de acceso abierto se depositan en repositorios institucionales en lo que se conoce como autoarchivo.

- **Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003):** Esta iniciativa brinda una definición del acceso abierto estableciendo que se deben cumplir 2 condiciones:

1. El (los) autor (es) y el (los) titular (es) de los derechos de autor otorgan a todos los usuarios de un derecho de acceso gratuito, irrevocable, mundial y perpetuo, y una licencia para copiar, usar, distribuir, transmitir y mostrar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, sujeto a la debida atribución de auditoría, así como el derecho de hacer pequeñas cantidades de copias impresas para su uso personal.

2. Una versión completa del trabajo y todos los materiales complementarios, incluida una copia del permiso como se indicó anteriormente, en un formato electrónico estándar adecuado se deposita inmediatamente después de la publicación inicial en al menos un repositorio en línea con el respaldo de una institución académica, sociedad académica, agencia gubernamental y otra organización bien establecida que busca permitir el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la interoperabilidad y el archivo a largo plazo.

- Berlín Declaration in Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003): Esta iniciativa recupera los contenidos de las 2 anteriores iniciativas, incorpora a las ciencias sociales y establece dentro de sus metas lo siguiente:

Definimos el acceso abierto como una fuente integral de conocimiento humano y patrimonio cultural que ha sido aprobado por la comunidad científica. Para hacer realidad la visión de una representación global y accesible del conocimiento, la Web futura debe ser sostenible, interactiva y transparente. El contenido y las herramientas de software deben ser abiertamente accesibles y compatibles.

En la Argentina, el acceso abierto obtiene sustento legal a partir de la sanción en el año 2013 y, la posterior reglamentación en el año 2016, de la ley 26.899 sobre “Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos”, la cual establece en su artículo 1°:

Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la Ley N° 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico- tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación.

Asimismo, de acuerdo con el Artículo 2° de la ley, las instituciones: “Los organismos e instituciones públicas comprendidas en el artículo 1, deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo”. A partir de entonces, a nivel nacional se pudo observar como las Universidades Nacionales empezaron a implementar paulatinamente sus propios repositorios institucionales de acceso abierto donde depositan la producción científica de

toda la universidad y en las cuales algunas incluyen además la producción efectuada en el nivel de grado.

Suber (2015), pionero en el desarrollo de los fundamentos de este movimiento, explica lo siguiente sobre el acceso abierto:

Por acceso abierto (...) nos referimos a su disponibilidad gratuita en la internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, enlazar los textos de estos artículos, analizarlos para su indexación, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas. (p. 57)

Babini (2011) define al acceso abierto como el acceso libre y gratuito vía web a los resultados de investigaciones. En América Latina, el desarrollo y crecimiento del acceso abierto se ve materializado en las iniciativas a nivel regional que continúan esbozando estrategias para incrementar el acceso a la producción científica latinoamericana sin restricciones. Latindex, Scielo y Redalyc, son los principales portales que aglutinan revistas científicas arbitradas, permiten la búsqueda de autores y establecen directrices, tanto de calidad como de visibilidad, a nivel internacional.

A partir de la implementación del acceso abierto se gestan dos elementos de vital importancia: los repositorios digitales que fueron mencionados brevemente en el transcurso de esta investigación y las licencias creative commons. Los repositorios digitales pueden definirse como archivos o bases de datos que almacenan recursos digitales pertenecientes a una institución, garantizando la preservación de esa producción académico-científica y la posibilidad de recuperar los metadatos que contienen (De Volder, 2008; Abadal, 2012).

Estos repositorios fueron motorizados por los impulsores del acceso abierto quienes lo propusieron como una estrategia para lograr el acceso libre y gratuito a los resultados de la investigación científica financiada por fondos públicos (Fushimi, 2018). En igual sentido, Abadal (2012) expresa que:

Los objetivos perseguidos por los repositorios son favorecer la difusión de los contenidos de la institución o de la temática a la que sirven, dar visibilidad a la investigación realizada por la institución y sus miembros y facilitar la conservación y preservación de los documentos generados por la institución. (p. 23)

Existen también diversas tipologías sobre los repositorios digitales pero la que prevalece por encima del resto es la que los divide en institucionales y temáticos. Alonso, Subirats y Martínez Conde (2008) los describen de la siguiente manera:

- Los repositorios institucionales⁸ son los creados por las propias instituciones para depositar, usar y conservar la producción científica que generan sus investigadores, y que ésta esté disponible para el resto de la sociedad, considerando que el conocimiento es un activo más de la organización que debe repercutir en su beneficio.
- Los repositorios temáticos o disciplinares⁹ son los creados por grupos de investigadores o gestores de la información en un ámbito de conocimiento para mejorar el sistema de comunicación científica.

Las licencias Creative Commons son el segundo elemento que toma relevancia en el marco del acceso abierto, a partir de las cuales, se brinda una alternativa para acceder a algunos derechos sobre una obra teniendo en cuenta condiciones previamente señaladas por el autor. Este tipo de licencias mantiene los derechos de autor contemplados en la Ley 11.723 sobre el Régimen Legal de Propiedad intelectual y ofrece las siguientes condiciones para la licencia de una obra:

Atribución (*Attribution*): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos).

No Comercial (*Non commercial*): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.

⁸ En Argentina con la sanción de la Ley 26899 las Universidades y los Centros de Investigación se ocuparon de la gestión de este tipo de repositorios.

⁹ Como ejemplo de este tipo de repositorios tenemos a los repositorios arXiv (Matemática, Física, Ciencias de la Computación y Ciencias Afines) y E-Lis (Bibliotecología y Ciencias de la Información).

Sin obras derivadas (*No Derivate Works*): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada.

Compartir Igual (*Share alike*): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Estas licencias permiten realizar las siguientes combinaciones:

Atribución (*by*): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo la explotación con fines comerciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Esta licencia [es una licencia libre según la Freedom Defined](#).

Reconocimiento – Compartir Igual (*by-sa*): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia [es una licencia libre según la Freedom Defined](#).

Atribución – No Comercial (*by-nc*): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Esta licencia no es una licencia libre.

Atribución – No Comercial – Compartir Igual (*by-nc-sa*): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.

Atribución – Sin Obra Derivada (*by-nd*): Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre.

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (*by-nc-nd*): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.

04

CAPÍTULO

Metodología

Metodología

La investigación realizada tuvo características de un estudio de tipo exploratorio-descriptivo. Según Yuni (2020) este tipo de investigación se emplea cuando existen “escasos conocimientos sobre el tema, se requiere determinar las propiedades o características de un fenómeno o generar nuevas categorías conceptuales” (p.108). Se siguieron lineamientos de una lógica cuantitativa, ya que el “énfasis de la búsqueda científica está puesto en verificar y explicar” (Sirvent, 1997, p. 23), en este caso, el estado actual en términos de visibilidad de las revistas digitales de la Universidad Nacional de Salta.

En esta investigación primó un proceso lineal y está orientada a la recolección y análisis de datos estadísticos del grupo de revistas que se producen en la Universidad Nacional de Salta. Lo que se buscó en primer lugar fue rastrear información de las revistas en bases de datos internacionales, y a partir de allí, se pretendió cruzar estos datos con los criterios de visibilidad tanto nacionales como internacionales para determinar el estado actual de la producción científica de la Universidad Nacional de Salta. Como complemento de la recolección de datos, se utilizó una encuesta que se llevará a cabo a los representantes de cada revista. Por último, se realizó el análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante elementos de estadística descriptiva.

El trabajo empírico se realizó sobre el conjunto de revistas que se producen en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Salta, las cuales están alojadas en el portal de revistas científicas de dicha universidad. La unidad de análisis corresponde a cada uno de los números publicados por esas revistas durante el periodo 2000-2017.

Facultad de Humanidades:

- **Revista Andes:** Es una publicación semestral dedicada a la promoción y difusión de trabajos relacionados a las problemáticas de América Latina, poniendo énfasis en el campo de la antropología y la historia. Está editada por el Grupo Editorial CEPIHA en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Nacional de Salta y

del CONICET. Su primer número data de junio de 1990, y actualmente cuenta con 31 números publicados.

Ficha técnica:

<http://www.icsoh.unsa.edu.ar/revista-andes/>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/Andes>

Título: Andes (En línea)

Año de inicio: 1990

ISSN: 1668-8090

ISSN-L: 0327-1676

- **Revista Escuela de Historia:** Es una publicación semestral de la Escuela de Historia que tiene como objetivo la divulgación del conocimiento histórico. La revista solo acepta artículos inéditos referidos a la Historia en castellano, inglés y portugués.

Ficha técnica:

<http://www.rehunsa.com/>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/reh>

Título: Revista Escuela de Historia (En línea)

Año de inicio: 2002

ISSN: 1669-9041

ISSN-L: 1667-4162

- **Revista del CISEN Tramas/Maepova:** Es una publicación semestral, de carácter científico y humanístico del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino de la Universidad Nacional de Salta. Cuenta con una organización administrativa y científica a cargo de un Comité Editorial, responsable de la gestión y edición de la revista. Además, tiene un Comité Científico externo estable.

Ficha técnica:

<http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/cisen/index>

Título: Revista del CISEN

Año de inicio: 2013

ISSN: 2344-9594

ISSN-L: 2344-9594

- **Cuadernos de Humanidades:** Es una publicación que se ocupa de difundir investigaciones y artículos del área de humanidades y ciencias sociales. En 1989, nace como una revista de periodicidad anual e impresa. A partir de 2017 se publica en formato digital y desde 2019 se publica solo en este formato y con una periodicidad semestral.

Ficha técnica:

<http://humani.unsa.edu.ar/cdh/index.php/CDH>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/cdh>

Título: Cuadernos de humanidades (Salta)

Año de inicio: 1989

ISSN: 0327-8115

ISSN-L: 0327-8115

Facultad de Ciencias Exactas:

- **Revista de Energías Renovables y Medio Ambiente (ERMA):** Es una publicación bianual de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES). Incluye artículos que abarcan los aspectos básicos relacionados con las energías renovables (solar, eólica, bioenergía, y otras), así como su utilización para solucionar problemas del medio ambiente.

Ficha técnica:

<http://asades.org.ar/publicacion/>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/erma>

Título: Energías Renovables y Medio Ambiente

Año de inicio: 1996

ISSN: 0328-932X

ISSN-L: 2684-0073

Facultad de Ciencias de la salud:

- **Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud:** Es una publicación bianual que tiene como objetivo la publicación de trabajos originales relacionados con las Ciencias de la Salud, actividades de extensión e investigación realizadas por profesionales del área de incumbencia de la facultad.

Ficha técnica:

<http://fsalud.unsa.edu.ar/postgrado/index.php/revista-de-la-facultad>

<http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/RCSA>

Título: Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud

Año de inicio: 2011

ISSN: 2250-5628

ISSN-L: 2250-5628

Para llevar a cabo la recolección de datos, esta investigación dividió la metodología en las siguientes etapas:

- 1- Selección de fuentes
- 2- Recolección de datos
- 3- Selección y análisis de datos
- 4- Análisis del contexto general y particular de las revistas
- 5- Propuestas de mejora

4.1 Selección de fuentes

Para la recolección de datos, se buceó en las principales bases de datos en acceso abierto y comercial, para recabar información referida a la visibilidad de las Revistas de la Universidad Nacional de Salta.

En un primer momento se pensó trabajar en bases de datos tanto en acceso abierto como comerciales y se propuso las siguientes:

1. Latindex

2. SciELO
3. RedALyC
4. Dialnet
5. Scopus
6. Scimago Journal Rank
7. EBSCO
8. Web of Science
9. Springer

Debido a que en un primer acercamiento las revistas no se encontraban alojadas en bases de datos comerciales, la búsqueda se orientó solo a las bases de datos de acceso abierto. Es por ello, que se buscó verificar la indexación de las revistas, cantidad de números completos incluidos, períodos comprendidos, revistas no localizadas, etc. en:

- 1- **Latindex:** Es un sistema regional de información en línea que reúne información sobre revistas de investigación científica, técnicos profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Latindex ofrece dos servicios principales: un directorio que incluye datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas y un catálogo integrados por las revistas que cumplen con los estándares de calidad de la metodología de Latindex. Además, cuenta con un portal de portales que dispone de una selección de revistas Iberoamericanas disponibles en los portales más importantes de la región.
- 2- **SciELO (Scientific Electronic Library Online):** Es una biblioteca electrónica que contiene una colección de revistas científicas en texto completo en acceso abierto, libre y gratuito.
- 3- **RedALyC:** es un sistema de indización que incluye a su índice las revistas de alta calidad científica y editorial de América Latina y el Caribe.
- 4- **Dialnet:** Es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal objetivo es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana, especialmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales.

- 5- **SCImago Journal & Country Rank:** es un portal que incluye revistas e indicadores científicos desarrollados a partir de la información contenida en Scopus. Estos indicadores pueden usarse para evaluar y analizar dominios científicos.
- 6- **Google Scholar:** es un buscador de Google especializado en documentos académicos, como ser revistas indexadas, tesis, libros, patentes y documentos relativos a congresos con validez científica y académica.
- 7- **DOAJ (Directory of Open Access Journals):** es un directorio en línea que indexa y brinda acceso a revistas de acceso abierto y de alta calidad.

En las siguientes bases de datos no se encontró la indexación de ninguna revista. Cabe destacar que las 4 son comerciales.

1. Scopus
2. Scimago Journal & Country Rank
3. WEB OF SCIENCE
4. SPRINGER

4.2 Recolección de datos

Tal como se señaló anteriormente, la recolección de datos implicó rastrear la indexación de todas las revistas, para sistematizar los datos que brindaba cada base de datos por cada revista. Cabe destacar, que en este apartado la información recolectada se la presenta de la forma en la que está disponible en la base de datos.

4.2.1 Latindex

En Latindex se focalizó la búsqueda en la indexación tanto en el Catálogo v1.0, como en Catálogo v2.0. A partir de allí, se determinó cuáles eran las revistas no calificadas y qué características le faltaba cumplir para poder estar indexadas. También se obtuvieron datos sobre el registro de las mismas, cobertura temporal, datos de contacto y un acercamiento de donde más podrían estar alojadas. En esta base de datos se encontró información de todas las revistas que estamos analizando.

Andes

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=14162>)

Catálogo v2.0 (2018 -)

- Pendiente de calificación

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- Características cumplidas: 35
- Características no cumplidas: 1
 - Característica 17: recepción y aceptación de originales

Figura 6

Descripción de la Revista Andes dentro del Portal de Latindex

Texto completo	Cobertura Temporal	Formato de Salida	Acceso
www.redalyc.org/revista.oa?id=127	2000-	PDF	Acceso Abierto
www.scielo.org.ar/scielo.php?	2000-	HTML	Acceso Abierto

• DATOS DE CONTACTO ▼	
Responsables	Sara Emilia Mata
Calle y Número	Av. Bolivia 5150
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Lugar	Salta
Teléfono	(57 387) 425-5517
Fax	(54 387) 425-5457
E-mail	cepiha@unsa.edu.ar
Código Postal	4400

• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼	
	Biblioteca Virtual de CLACSO
	Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades)
	Directory of Open Access Journals (DOAJ)
	HLAS (Handbook of Latin American Studies)
	Latindex-Directorio
	Núcleo Básico de Revistas Argentinas
	Red ALyC
	ROAD
	SciELO
	Ulrich's

• DISTRIBUCIÓN ▼	
------------------	--

• DATOS DE REGISTRO ▼	
Folio	14162
Folio Único	982
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	2005-06-17
Fecha de Modificación	2020-02-18

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

Revista Escuela de Historia

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=17357>)

Catálogo v2.0 (2018 -)

- Pendiente de calificación

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- Características cumplidas: 35
- Características no cumplidas: 1
 - Característica 17: recepción y aceptación de originales

Figura 7

Descripción de la Escuela de Historia dentro del Portal de Latindex

Texto completo	Cobertura Temporal	Formato de Salida	Acceso
www.scielo.org.ar/scielo.php?	2005-	HTML	Acceso Abierto

• DATOS DE CONTACTO ▼

Responsables	María Elina Tejerina (Directora)
Calle y Número	Av. Bolivia 5150
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Lugar	Salta
Teléfono	(54 387)4255560
E-mail	escha@unsa.edu.ar
Código Postal	4400

• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼

EZB Electronic Journals Library
Latindex-Directorio
MIAR
Red ALyC
SciELO

• DISTRIBUCIÓN ▼

Distribución (Vías)	Electrónica (web)
Distribución (Formas)	Electrónica (web)
Distribución Geográfica	Nacional; Internacional

• DATOS DE REGISTRO ▼

Folio	17357
Folio Único	15589
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	2008-07-25
Fecha de Modificación	2019-10-25

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

Revista Tramas

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23798>)

Catálogo v2.0 (2018 -)

- Pendiente de calificación

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- No calificada

Figura 8

Descripción de la Tramas dentro del Portal de Latindex

Texto completo	Cobertura Temporal	Formato de Salida	Acceso
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen/i...	2012-	PDF	Gratuito

• DATOS DE CONTACTO ▼	
Responsables	Sergio Carbajal; Ana de Anquin; María Gabriela Soria; Alvaro Guaymás; Rosana Farías
Calle y Número	Av. Bolivia 5150
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Lugar	Salta
Teléfono	(54 387) 42-55551
Fax	(54 387) 42-55520
E-mail	cisen_unsa@yahoo.com; sergio.carb@gmail.com; adeaquin@gmail.com; mariagabrielasoria@gmail.com
Sitio web de difusión	http://hum.unsa.edu.ar/cisen/
Código Postal	4400

• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼	
	Latindex-Directorio
	MIAR

• DISTRIBUCIÓN ▼	
Precio	Gratuita
Distribución (Vías)	Electrónica (web)
Distribución (Formas)	www
Distribución Geográfica	Nacional; Internacional

• DATOS DE REGISTRO ▼	
Folio	23798
Folio Único	20130
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	2014-09-16
Fecha de Modificación	2019-10-25

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

Cuadernos de Humanidades

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=2740>)

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- Características cumplidas: 29
- Características no cumplidas: 4
 - 17: Recepción y aceptación de originales
 - 22: Autores externos
 - 23: Apertura editorial
 - 24: Servicios de información

Figura 9

Descripción de Cuadernos de Humanidades dentro del Portal de Latindex

• DATOS DE CONTACTO ▼	
Calle y Número	Buenos Aires 177
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Teléfono	(54 387)431-0276
Fax	(54 387)425-5483
E-mail	cobypuhu@unsa.edu.ar
Sitio web de difusión	http://hum.unsa.edu.ar/web/
Código Postal	A4402FDC
• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼	
	Latindex-Directorio
• DISTRIBUCIÓN ▼	
Precio	M.N.\$7(por fascículo)
Tiraje	210
Distribución (Vías)	Terrestre
Distribución (Formas)	Venta directa
Distribución Geográfica	Nacional
• DATOS DE REGISTRO ▼	
Folio	2740
Folio Único	5154
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	2005-10-14
Fecha de Modificación	2018-11-12

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

Revista de Energías Renovables y Medio Ambiente

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=2812>)

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- Características cumplidas: 31
- Características no cumplidas: 2
 - 24: Servicios de información
 - 33: Palabras clave en dos idiomas

Figura 10

Descripción de la revista de Energías Renovables y Medio Ambiente dentro del Portal de Latindex

Revista arbitrada	SI
• DATOS DE CONTACTO ▼	
Responsables	Luis Saravia, Graciela Lesino
Calle y Número	Buenos Aires 177
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Lugar	Salta
Teléfono	(54 387)425-5423, 5424
Fax	(54 387)425-5489
E-mail	saravia@ciunsa.edu.ar, asades@unsa.edu.ar, asades@ciunsa.edu.ar
Código Postal	A4402FDC
• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼	
	Latindex-Directorio
• DISTRIBUCIÓN ▼	
Precio	US\$10(por fascículo), US\$20(por un año, socios), US\$24(por un año, personal), US\$16(por un año, estudiantes)
Tiraje	200
Distribución (Vías)	Terrestre, Aérea
Distribución (Formas)	Suscripción, Canje, Venta directa
Distribución Geográfica	Nacional, Internacional, 4 países
• DATOS DE REGISTRO ▼	
Folio	2812
Folio Único	6675
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	2002-07-18
Fecha de Modificación	2017-03-07

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud

(<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=3030>)

Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

- No calificada

Figura 11

Descripción de la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud dentro del Portal de Latindex

organizacion	
• DATOS DE CONTACTO ▼	
Calle y Número	Avda. Bolivia 5150
Ciudad	Salta
Estado / Provincia / Departamento	Salta
Lugar	Salta
Teléfono	(54 387) 4255456
E-mail	revistasalud@gmail.com
Sitio web de difusión	www.unsa.edu.ar/salud
Código Postal	4400
Apartado Postal	Avda. Callao 853 - Piso 3
• ÍNDICES Y RESÚMENES ▼	
	Latindex-Directorio
• DISTRIBUCIÓN ▼	
Precio	Gratuita
Tiraje	250
Distribución (Vías)	Terrestre, Aérea
Distribución (Formas)	Donación
Distribución Geográfica	Nacional
• DATOS DE REGISTRO ▼	
Folio	3030
Folio Único	10332
Centro de Acopio	Argentina
Fecha de Alta	1998-04-02
Fecha de Modificación	2013-01-14

Nota: Imagen obtenida del portal de Latindex.

4.2.2 SciELO

Dentro de SciELO, se encontró información relacionada a la cantidad de números y volúmenes disponibles en esta base de datos. Además, proporciono un listado de los sitios en donde también están indexadas las revistas incluidas en su portal.

Andes

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1668-8090&lng=es&nrm=iso

Tabla 4

Números disponibles de la Revista Andes dentro de SciELO

Números disponibles*

Año	Vol.	Número	
2019	30	1	2
2018	29	1	2
2017	28	1	2
2016	27	1	2
2015	26	1	2
2014	25	1	2
2013	24	1	2
2012	23	1	2
2011	22	1	2
2010	21	1	2
2009	20	1	2
2008	s/v	19	
2007	s/v	18	
2006	s/v	17	
2005	s/v	16	

Nota: Imagen obtenida del portal de SciELO.

15 volúmenes

26 números

Indizadas en:

- 1- Portal SciELO
- 2- Latindex
- 3- RedAlyc

- 4- Handbook of Latin American Studies Online
- 5- Pro Quest
- 6- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
- 7- CLASE
- 8- CONICET-CAICYT-Núcleo Básico

Revista Escuela de Historia

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1669-9041&lng=es&nrm=iso

Tabla 5

Números disponibles de Revista Escuela de Historia dentro de SciELO

Números disponibles*

Año	Vol.	Número	
2019	18	1	
2018	17	1	2
2017	16	1	2
2016	15	1	2
2015	14	1	2
2014	13	1	2
2013	12	1	2
2012	11	1	2
2011	10	1	2
2010	9	1	2
2009	8	1	2
2008	7	1	2
2007	s/v	6	
2006	s/v	5	
2005	s/v	4	

Nota: Imagen obtenida del portal de SciELO.

15 volúmenes

26 números

Indizadas en:

- 1- DOAJ
- 2- RedALyC
- 3- Ebsco
- 4- Dialnet

4.2.3 RedALyC

En esta base de datos solo se encontró indexada la revista Andes. La información que arrojó estaba presentada por medio de gráficos, además brinda un listado de las bases de datos en donde se encuentra alojada y los números y volúmenes disponibles dentro de este sitio.

Andes

<https://www.redalyc.org/revista.oa?id=127>

Descargas totales: 137k

Países que descargan: 51

Decil de la revista: 7

Figura 12

Descargas por mes de la Revista Andes

Nota: Imagen obtenida del portal de RedALyC.

Figura 13

Descargas por país de la Revista Andes

Nota: Imagen obtenida del portal de RedALyC.

Figura 14

Descargas por número de la Revista Andes

Nota: Imagen obtenida del portal de RedALyC

Figura 15

Comparativo de las descargas de la Revista Andes

Nota: Imagen obtenida del portal de RedALyC.

Figura 16

Proporción de instituciones que contribuyen a la revista

Nota: Imagen obtenida del portal de RedALyC.

Indizada en:

- 1- Latindex - Catálogo
- 2- RedALyC

- 3- SciELO
- 4- Handbook of Latin American Studies
- 5- DOAJ
- 6- ProQuest-Social Sciences - Sociological Abstracts
- 7- CONICET-CAICYT-Núcleo Básico
- 8- Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
- 9- DIALNET-Clasificación Integrada de Revistas Científicas-Grupo C

4.2.4 DIALNET

En esta base de datos solo se encontraron alojadas dos revistas. Dentro de Dialnet se encontró información técnica de las revistas, los números disponibles dentro de este sitio y la CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas).

Revista Escuela de historia

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7361>

Figura 17

Números disponibles de la Revista Escuela de Historia en Dialnet

Revista Escuela de Historia

ISSN.e: 1669-9041
Inicio: 2003
Periodicidad: Anual
País: Argentina
Idioma: español
Arbitraje: Revisión por pares

[Página web de la revista](#)
[Normas de publicación](#)
[Índice de autores](#)
[Latindex](#)

Editores
 Universidad Nacional de Salta: Facultad de Humanidades
 (<http://www.unsa.edu.ar/histoca...>)

Clasificación
 Humanidades: Historia

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas

Ciencias Sociales D

Otros catálogos
 Red de Bibliotecas Universitarias ([REBIUN](#))

Sumarios de la revista
 Accesibles Alojados

2013	Vol. 12	1 2
2012	Vol. 11	1 2
2011	Vol. 10	1 2
2010	Vol. 9	1 2
2009	Vol. 8	1 2
2008	Vol. 7	2
	Vol. 1	7
2007	Vol. 1	6
2006	Vol. 1	5
2005	Vol. 1	4
2004	Vol. 1	3
2003	Vol. 1	2

Nota: Imagen obtenida del portal de Dialnet.

Revista Tramas

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26411>

Figura 18

Números disponibles de la Revista Tramas en Dialnet

Revista del Cisen Tramas/Maepova

ISSN-e: 2344-9594
Inicio: 2013
Periodicidad: Semestral
País: Argentina
Idioma: español
Arbitraje: Revisión por pares
[Página web de la revista](#) [↗]
[Normas de publicación](#)
[Índice de autores](#)
[Latindex](#)

Sumarios de la revista

Accesibles Alojados

2020	Vol. 8	1
2019	Vol. 7	1 2
2018	Vol. 6	1 2
2017	Vol. 5	1 2
2016	Vol. 4	1 2
2015	Vol. 3	1 2
2014	Vol. 2	1 2
2013	Vol. 1	1

La Revista del Cisen Tramas/Maepova es una publicación internacional, semestral, arbitrada de carácter científico y humanístico del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino (Cisen) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa, Argentina). Tiene... ([Ver más...](#))

Editores

Universidad Nacional de Salta: Cisen. Facultad de Humanidades (<http://humani.unsa.edu.ar/cise...>) [↗]

Clasificación

Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades
Psicología y educación: Educación

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas

Ciencias Humanas	C
Ciencias Sociales	C

Otros catálogos

Red de Bibliotecas Universitarias ([REBIUN](#)) [↗]

Nota: Imagen obtenida del portal de Dialnet.

4.2.5 Google Scholar

Se encontraron los siguientes indicadores de la revista Andes y Tramas:

Andes

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_hcore&venue=RLdH22X5Py4J.2017&hl=en

Figura 19

Indicadores de la Revista Andes en Google Scholar

h5-index:3 h5-median:6

Title / Author	Cited by	Year
Justicias rurales: el oficio de alcalde de la hermandad entre el derecho, la historia y la historiografía (Santa Fe, Gobernación del Río de la Plata, siglos XVII a XIX) DG Barrera Andes 24 (1), 00-00	<u>8</u>	2013
Un territorio posible en la República imposible: El coronel Sarobe y los problemas de la Patagonia argentina P Navarro Floría, PG Núñez Andes 23 (2), 00-00	<u>6</u>	2012
Conflictos por tierras en los pueblos de indios de Córdoba: El pueblo de San Marcos entre fines del siglo XVII y principios del siglo XIX S Tell Andes 23 (1), 0-0	<u>5</u>	2012

Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.

Nota: Imagen obtenida del Google Scholar.

Revista Tramas

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_hcore&venue=IkfJHIVYlv4J.2020

Figura 20

Indicadores de la Revista Tramas en Google Scholar

Publicaciones que coinciden con REVISTA DEL CISEN

Publicación	<u>índice h5</u>	<u>mediana de h5</u>
1) Revista del Cisen Tramas / Maepova	<u>66</u>	77

Las fechas y el recuento de citas se estiman y se determinan automáticamente mediante un programa de computadora.

Nota: Imagen obtenida del Google Scholar.

Figura 21

Indicadores de la Revista Tramas en Google Scholar

h5-index:6 h5-median:7

Title / Author	Cited by	Year
Pueblos indígenas y educación superior en la Argentina: debates emergentes. MM Ossola Revista del Cisen Tramas/Maepova 4 (1), 57-77	<u>9</u>	2016
Aportes a la formación docente desde comunidades de aprendizaje MG Soria, RH Asensio Revista del Cisen Tramas/Maepova 5 (2), 131-145	<u>9</u>	2017
La formación en las prácticas profesionales en debate L Sanjurjo Revista del Cisen Tramas/Maepova 5 (2), 119-130	<u>8</u>	2017
Educación superior y jóvenes indígenas. Aportes a la discusión desde un abordaje etnográfico M Paladino, MM Ossola Revista del Cisen Tramas/Maepova 4 (1), 45-55	<u>6</u>	2016
Violencia de género en entornos virtuales. MM Rivas, JC Roldán Revista del Cisen Tramas/Maepova 3 (2), 101-110	<u>6</u>	2015
Escuelas y diversidad cultural. TR Gámez, M Recio Revista del Cisen Tramas/Maepova 3 (2), 53-75	<u>6</u>	2015

Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.

Nota: Imagen obtenida del Google Scholar.

4.2.6 DOAJ

DOAJ brinda datos técnicos, información editorial y volúmenes sobre dos revistas.

Revista Andes

Figura 22

Datos sobre la Revista Andes en DOAJ

Andes

1668-8090 (en línea)

[Página principal](#)

Editor : Universidad Nacional de Salta, Facultad de Humanidades, Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología

País del editor : Argentina

Plataforma / Host / Agregador : SciELO Argentina

Fecha añadida a DOAJ : 28 de mayo de 2008

Registro actualizado por última vez : 7 de febrero de 2017

Categoría de materias de LCC : Geografía. Antropología. Recreación: antropología

Palabras clave del editor : historia, ciencias sociales, antropología, humanidades

Idioma del texto completo : español

Formatos de texto completo disponibles : PDF, HTML

CARGOS DE PUBLICACIÓN

Cargos por procesamiento de artículos (APC): No

Gastos de envío: No

INFORMACIÓN EDITORIAL

[Revisión por pares](#)

[Consejo editorial](#)

[Objetivos y alcance](#)

[Instrucciones para autores](#)

Tiempo desde la presentación hasta la publicación: 48 semanas

Nota: Imagen obtenida del portal de DOAJ.

Revista Tramas

Figura 22

Datos sobre la Revista Tramas en DOAJ

Revista del CISEN

2344-9594 (en línea)

[Página principal](#)

Editorial : Universidad Nacional de Salta

Sociedad / Institución : Universidad Nacional de Salta, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino

País del editor : Argentina

Plataforma / Host / Agregador : Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas PPCT

Fecha añadida a DOAJ : 21 abr 2018

Registro actualizado por última vez : 21 de abril de 2018

Categoría de asignaturas de LCC : Obras generales: Historia de la beca y el aprendizaje. Las humanidades | Ciencias sociales: ciencias sociales (general)

Palabras clave del editor : ciencias sociales, humanidades

Idioma del texto completo : portugués, español

Formatos de texto completo disponibles : PDF

CARGOS DE PUBLICACIÓN

Cargos por procesamiento de artículos (APC): No

Gastos de envío: No

INFORMACIÓN EDITORIAL

[Revisión por pares doble ciego](#)

[Consejo editorial](#)

[Objetivos y alcance](#)

[Instrucciones para autores](#)

Tiempo desde la presentación hasta la publicación: 16 semanas

Nota: Imagen obtenida del portal de DOAJ.

4.3 Selección y análisis de datos

Luego de rastrear y recolectar datos de los portales, sitios y sistemas de indexación, se seleccionó cuáles iban a ser procesados y posteriormente analizados. Los datos seleccionados respondían a criterios de visibilidad y contribuyeron a comprender la situación de cada revista mediante elementos de estadística descriptiva y comparativa. Principalmente, se sistematizó la verificación de indexaciones de las revistas, revistas no localizadas, cantidad de números completos incluidos, periodos comprendidos, etc.

Se analizó estos datos tanto a nivel general como a nivel particular, poniendo el foco de estudio en la visibilidad que tienen las revistas desde una perspectiva internacional. Los principales instrumentos que se utilizaron para procesar los datos fueron los cuadros comparativos y los gráficos de barra. Por un lado, se analizó de manera general a todas las revistas y, por otro lado, de manera particular los portales, sitios y sistemas de indexación.

4.4 Análisis del contexto general y particular de las revistas

Se buscó un acercamiento sobre la realidad actual de las revistas a partir de la intervención de sus integrantes por medio de una encuesta. Por un lado, se pretendía conocer el contexto general y particular en el que están inmersos los equipos editoriales de cada revista. Y, por otro lado, se intentó definir el grado de participación de la Universidad Nacional de Salta en la gestión de la comunicación científica.

Es menester destacar que la encuesta realizada tuvo como fin:

- Obtener información por parte de los equipos editoriales de cada revista para realizar una comparación entre estas.
- Descubrir si la visibilidad de cada revista tenía que ver con la organización interna de cada una.
- Comparar los resultados del análisis externo con la realidad que describe cada uno de los responsables.

4.5 Propuestas de mejora

En base a los resultados, se elaboró una propuesta cuyo fin es el de colaborar con la generación de acciones que contribuyan a una mejor visibilidad y posicionamiento de las revistas de la Universidad Nacional de Salta.

05

CAPÍTULO

**Acerca del relevamiento y análisis de datos
obtenidos**

Acerca del relevamiento y análisis de datos obtenidos

5.1 Selección y análisis de datos

Se realizó un estudio comparativo de los datos recuperados de todas las bases de datos, portales y principales sistemas de indexación que son acompañados por tablas y gráficos (de producción propia) que dan cuenta de un análisis general. Asimismo, se analizó de manera individual cada una de ellas para reforzar los datos obtenidos desde las particularidades observadas.

Análisis general

Dentro de la figura 23, se puede observar la cantidad de revistas académicas y científicas de la UNSa que se encuentran dentro de cada una de las bases de datos analizadas. La figura permite visualizar que Latindex es la base de datos con mayor presencia de revistas científicas de la Universidad Nacional de Salta, con un total de seis y la que menor presencia tiene es RedALyC con solo una revista dentro de su base de datos. Es menester destacar que el número expresado por Latindex incluye tanto revistas calificadas como no calificadas. Para poder calificar en Latindex las revistas deben cumplir con ciertas características de calidad (38 características), mientras que las revistas que no calificaron pero se encuentran alojadas en su directorio, cumplieron los cuatro requisitos para ser registradas dentro del mismo. Ellos son:

1. Difundir contenidos académicos.
2. Estar vigentes.
3. Tener al menos un número publicado.
4. Contar con registro ISSN correspondiente al soporte de publicación o informar que ese registro está en trámite.

Como se mencionó anteriormente, Latindex es la base de datos que tiene la totalidad de las revistas analizadas. En Scielo, se encuentran indexadas la Revista Andes y Revista Escuela de Historia. En RedALyC solo se encuentra indexada Andes, en Dialnet la Revista Escuela de Historia y Tramas. Por último, tanto en Google Scholar (Índice H) como en DOAJ, se encuentran alojadas Andes y Tramas.

Figura 23

Cantidad de revistas científicas por de la Universidad Nacional de Salta por base de datos

Nota: Elaboración propia.

La figura 24, muestra la cantidad de indexaciones que tiene cada revista. En el caso de la Revista Andes, podemos apreciar que está indexada en cinco bases de datos distintas y es la que mayor cantidad tiene: se encuentra en Latindex, Scielo, RedALyC, Google Scholar y DOAJ. La Revista Escuela de Historia y la Revista del CISEN tienen tres indexaciones cada una, la primera se encuentra en Latindex, Scielo y Dialnet, mientras que la segunda en Dialnet, Google Scholar y DOAJ. En tanto, Cuadernos de Humanidades y la Revista ERMA solo están indexadas en Latindex y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud no presenta indexaciones en bases de datos o directorios.

Cabe destacar que, si bien en Latindex se encuentran alojadas la Revista del CISEN y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, estas se encuentran alojadas en su

directorio, es decir que no están calificadas para ser indexadas en su catálogo, pero en el caso de la Revista del CISEN, en la actualidad se encuentra pendiente para calificar al Catálogo 2.0. Las revistas Andes, Escuela de Historia, Cuadernos de Humanidades y ERMA, si están indexadas en Latindex pero en su catálogo 1.0.

Figura 24

Cantidad de indexaciones que tiene cada revista de la Universidad Nacional de Salta

Nota: Elaboración propia.

Los datos recopilados en la figura 25 muestra las revistas que están alojadas en más de una base de datos. Andes está incluida en cinco de los seis portales y bases de datos analizados, lo que representa un número significativo en comparación con las otras revistas de la Universidad. Por otra parte, la Revista del CISEN está en cuatro bases de datos y la Revista Escuela de Historia en tres.

Figura 25

Cantidad de indexaciones que tiene cada revista de la Universidad Nacional de Salta

Nota: Elaboración propia.

La tabla 6 demuestra que cada una de las revistas presentan datos variados respecto de la cantidad de volúmenes y números. Dentro del Portal de Revistas Académicas y Científicas de la Universidad Nacional de Salta se encuentran números y volúmenes de la mayoría de las revistas analizadas en este trabajo¹⁰ durante el periodo 2000-2017. Por otro lado, RedALyc es la base de datos que menor cantidad de revistas tiene, sin embargo, dentro del periodo estudiado tiene más números y volúmenes de la revista Andes con respecto a las otras bases de datos. En el caso de Cuadernos de Humanidades, Revista ERMA y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, sólo se encuentran sus números y volúmenes dentro del Portal de Revistas Académicas y Científicas (UNSa).

Esta variación de los volúmenes y números de acuerdo a las bases de datos imposibilita que los usuarios puedan buscar la producción de cada revista en un solo sitio.

¹⁰ En el caso de la Revista del CISEN Tramas/Maepova solo se encuentran los números y volúmenes publicados desde el año 2018, por este motivo, no se incluyó en este apartado.

Tabla 6

Cantidad de volúmenes y números por revista dentro de las bases de datos

Cantidad de volúmenes y números					
Revista	Portal de Revistas Académicas y Científicas (UNSa)	Scielo	RedALyC	Dialnet	DOAJ
Andes	13 Volúmenes 18 Números (2005-2017)	13 Volúmenes 23 Números (2005-2017)	18 Volúmenes 27 Números (2000-2017)	.	14 Volúmenes (2000-2013)
Revista Escuela de Historia	10 Volúmenes 13 Números (2003-2017)	13 Volúmenes 23 Números (2005-2017)	-	11 Volúmenes 17 Números (2003-2013)	-
Revista del CISEN / Tramas	-	-	-	5 Volúmenes 9 Números (2013-2017)	6 Volúmenes (2004-2017)
Cuadernos de Humanidades	12 Volúmenes 12 Números (2001-2017)	-	-	-	-
Revista de Energías Renovables y Medio Ambiente	5 Volúmenes 8 Números (2013-2017)	-	-	-	-
Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud	6 Volúmenes 10 Números (2011-2017)	-	-	-	-

Nota: Elaboración propia.

Análisis individual por base de datos o portales

Latindex:

1. Revistas indexadas

Este sistema regional ofrecía hasta el año 2017 la posibilidad de estar en el catálogo V1.0 si se cumplía con 33 características, no obstante, a partir del año 2018 las características necesarias aumentaron a 38 para estar dentro del catálogo V2.0. La tabla muestra que cuatro revistas de la Universidad Nacional de Salta están calificadas dentro del Catálogo V1.0 y dos solo están incluidas dentro del Directorio¹¹. En el caso del Catálogo V2.0, tres revistas están “Pendientes de calificación”, es decir que están en un proceso de revisión de las características exigidas por este catálogo.

Tabla 7

Estado actual de las revistas en Latindex

Estado actual de la revistas en Latindex		
Revista	Catálogo v1.0	Catálogo v2.0
Andes	Calificada	Pendiente de calificación
Revista Escuela de Historia	Calificada	Pendiente de calificación
Revista del CISEN / Tramas	No calificada	Pendiente de calificación
Cuadernos de Humanidades	Calificada	-
Revista de energías renovables y medio ambiente	Calificada	-
Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud	No calificada	-

Nota: Elaboración propia.

¹¹ El directorio de Latindex registra la información bibliográfica y editorial de cada revista, ofreciendo datos como título, país de publicación, temas, editorial, responsables, datos de contacto, entre otros. Para más información www.latindex.org/latindex/faq

2. Índices y resúmenes

La figura 26 muestra que, según Latindex, la revista Andes tiene mayor cantidad de índices y resúmenes en otras bases de datos, directorios, repositorios, etc. La Revista Escuela de Historia tiene cinco indexaciones y la Revista Tramas tiene dos. Por último, Cuadernos de Humanidades, Revista ERMA y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud solo se encuentran en Latindex.

Figura 26

Cantidad de indexaciones que tiene cada revista según Latindex

Nota: Elaboración propia.

3. Detalle de índices y resúmenes

La tabla 8 expresa el detalle de los portales, bases de datos, directorios, etc., en donde se encuentran indexadas las revistas de la universidad según Latindex.

Tabla 8*Detalle de indexaciones de cada revista según Latindex*

Andes	1- Biblioteca Virtual de CLACSO 2- Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) 3- Directory of Open Access Journals (DOAJ) 4- HLAS (Handbook of Latin American Studies) 5- Latindex-Directorio 6- Núcleo Básico de Revistas Argentinas 7- Red ALyC 8- ROAD 9- SciELO 10- Ulrich's
Revista Escuela de Historia	1- EZB Electronic Journals Library 2- Latindex-Directorio 3- MIAR 4- Red ALyC 5- SciELO
Revista del Cisen / Tramas	1- Latindex-Directorio 2- MIAR
Cuadernos de Humanidades	1- Latindex-Directorio
Revista Energías Renovables y Medio Ambiente	1- Latindex-Directorio
Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud	1- Latindex-Directorio

Nota: Elaboración propia.

SciELO

1. Índices y Resúmenes

La figura 27 indica que SciELO tiene datos sobre las indexaciones de la Revista Andes y la Revista Escuela de Historia. La primera, tiene ocho indexaciones en total y, la segunda, tiene cuatro indexaciones en bases de datos, portales y directorios. Los datos que brindo esta base de datos tiene variación con respecto a Lantindex, mientras que para SciELO la Revista Andes tiene ocho indexaciones y Revista Escuela de Historia tiene cuatro, para Latindex, la primera tiene dos indexaciones más y la segunda una más.

Figura 27

Cantidad de indexaciones que tiene cada revista según SciELO

Nota: Elaboración propia.

2. Detalle de índices y resúmenes

La tabla 9 expresa el detalle de los portales, bases de datos, directorios, etc., en donde se encuentran indexadas las revistas de la universidad. Teniendo en cuenta la

variación en la indexaciones de cada revista, según Latindex, Andes aparte de los portales y bases de datos detallados en la Tabla 9, también esta indexada en la Biblioteca Virtual de CLACSO, Ulrich's y ROAD, pero desconoce su indexación en Pro Quest. La Revista Escuela de Historia por otra parte, presenta mayor diferencia entre ambos listados de la tabla 8 y la 9. La única base de datos en la que coinciden es RedALyC, pero lo curioso es que en la recolección de datos de este trabajo no se encontro indexada esta revista en esa base de datos. Esta variacion en los datos proporcionados puede estar vinculada a la falta de actualización de informacion de cada revista que tiene cada base de datos.

Tabla 9

Detalle de indexaciones de la Revista Andes y Revista Escuela de Historia según SciELO

Andes	1- SciELO
	2- Latindex
	3- RedAlyc
	4- Handbook of Latin American Studies Online
	5- Pro Quest
	6- DOAJ
	7- CLASE
	8- CONICET-CAICYT-Núcleo Básico
Revista Escuela de Historia	1- DOAJ
	2- RedALyC
	3- Ebsco
	4- Dialnet

Nota: Elaboración propia.

RedALyC

Debido a que RedALyC proporciona sus propios datos estadísticos, se procedió a analizar los mismos. La revista que se encuentra dentro de esta base de datos es Andes. Lo primero que se puede observar es que tiene en total 137k descargas divididas en 51

países, y eso la posiciona con un decil¹² de 7. Además, nos brinda un listado de los países que más descargan los artículos de la revista, posicionando a EE.UU (45.6%) en primer lugar y a Argentina (5.3%) en quinto lugar, después de México (24.6%), China (6.6%) y Alemania (6.4%). Dentro de esta base de datos, al igual que en otras, se encuentra un listado de los sitios donde también se encuentra indexada la revista:

- 1- Latindex - Catálogo
- 2- RedALyC
- 3- SciELO
- 4- Handbook of Latin American Studies
- 5- DOAJ
- 6- ProQuest-Social Sciences - Sociological Abstracts
- 7- CONICET-CAICYT-Núcleo Básico
- 8- Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
- 9- DIALNET-Clasificación Integrada de Revistas Científicas-Grupo C

Al igual que lo que pasó entre Latindex y SciELO, este listado presenta variación. En este caso, declara una indexación más que SciELO (Dialnet) y una menos que Latindex.

Dialnet

En este portal se encontraron alojadas la Revista Escuela de Historia y la Revista del CISEN Tramas. Los datos más relevantes que brindó el mismo fueron los relacionados al CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas). Esta clasificación es un instrumento de medida que clasifica a las revistas científicas de ciencias sociales y humanas según los estándares de calidad que cumplen a nivel internacional¹³. La Revista Escuela de Historia presenta una clasificación D, la cual es la última categoría dentro del CIRC. Asimismo, la Revista Tramas forma parte del grupo de clasificación C.

Google Scholar

Este buscador académico no requiere cumplir con ciertas características para su registro, no obstante a ello, no se encontró ninguna de las revistas analizadas en el mismo

¹² El decil tiene la función de evaluar la importancia de una revista dentro de un total de revistas de su área, viendo la posición en relación de ella. El decil 1 indica que la revista pertenece al grupo de revista con más descargas, mientras que el decil 10, al grupo con menos descargas.

¹³ dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ

y solo se encuentra disponible el Índice H¹⁴ de Andes y Tramas. El índice H de Andes es de 5, es decir que al menos cinco artículos tienen cinco citas o más, mientras que Tramas tiene un índice H de 6.

5.2 Análisis del contexto general y particular de las revistas

Luego de realizado el análisis de las revistas desde un punto de vista externo, se invitó a los responsables de cada revista a responder una breve encuesta cuyo fin fue observar su realidad desde un punto de vista interno. Las preguntas de dicha encuesta se orientaban a obtener información sobre aspectos técnicos, organización interna, filiación, y financiamiento de cada revista.

La encuesta fue enviada a los responsables de las seis revistas analizadas, pero la Revista Escuela de Historia fue la única de la cual no se obtuvo respuesta, por lo tanto, el análisis se realizó a partir de los datos obtenidos de las cinco revistas restantes.

La encuesta solicitaba en un primer momento, la identificación de la revista y posteriormente, datos técnicos que incluían la descripción del formato de la revista, la periodicidad de cada edición, la estructura de su equipo editorial, las políticas de la revista, las redes sociales que utilizan, los sitios en donde están indexadas, y los formatos de edición que utilizan.

En cuanto al formato (Figura 28) se observa que Tramas, Cuadernos de Humanidades y Andes son exclusivamente electrónicas, mientras que ERMA y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, editan en ambos formatos. Se evidencia que todas las revistas analizadas son revistas electrónicas.

¹⁴ El índice H es un sistema que permite medir la calidad profesional y evaluar la producción científica de un investigador, revista o país, brindando un balance entre número de publicaciones y citas que recibe.

Figura 28

Formato de cada revista

Formato de la Revista

5 respuestas

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

En términos de periodicidad, todas las revistas declaran ser semestrales, tanto en la encuesta (Figura 29), como así también en la descripción de todos los portales en donde se encuentran indexadas. Con respecto a la periodicidad, es importante señalar que, al ser consultados sobre el cumplimiento de este requisito, solo una revista respondió que no cumple con la misma, de la Facultad de Ciencias de la Salud (Figura 30). Sin embargo, se pudo constatar en el Portal y las bases de datos donde esta indexada (Tabla 6), que Andes tuvo años en los que publicaba solo un número de la revista correspondiente a un solo volumen, es decir que no siempre cumplió con la periodicidad que declara, lo mismo acontece con el resto de las revistas analizadas, excepto ERMA que es la única revista que tiene disponible dos números anuales, cumpliendo de este modo con la periodicidad que declara.

Figura 29

Periodicidad de la edición electrónica

Periodicidad de la edición electrónica

5 respuestas

Nota: Grafico extraído de la encuesta de Google Forms.

Figura 30

Cumplimiento de la periodicidad declarada

¿Cumple con la periodicidad declarada?

5 respuestas

Nota: Grafico extraído de la encuesta de Google Forms.

Otro aspecto importante para destacar en este análisis, es el referido a la constitución del equipo editorial y si adhieren a los lineamientos establecidos por Latindex en la característica N° 1 que hace mención a los Responsables Editoriales. En la figura 31 podemos observar que todas las revistas tienen una estructura editorial con variaciones entre sí.

La Revista del CISEN Tramas indicó que su equipo editorial está conformado por un Director y Co-Directora; Editora Adjunta; Editores Asociados/as; Editor Técnico; Editores Honorarios/as; Consejo Científico Internacional; Consejo Internacional de Arbitraje; Consejo Editorial; Asesoramiento Técnico y Editorial; Secretaria; Traductores; Diseñadores de Tapa y de Diagramación. Los datos que se obtuvieron de la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud fueron que su equipo editorial está conformado por un Editor, una Comisión Editorial y un Secretario. Cuadernos de Humanidades señaló que a su equipo editorial lo conforman un Director/a, Editor/a, Editores de sección, Corrector de estilo, Diseñador y un Gestor de OJS. La Revista ERMA está conformada por un Director, Editor y un Equipo de Evaluadores. Por último, el equipo editorial de la Revista Andes se integra por un Director, Secretarios de Redacción, Asistentes de Redacción, Diseño y Edición, Asistentes de Edición, Traductores, Asistentes Técnicos y Soporte Técnico de Edición Electrónica.

Los resultados obtenidos demuestran que las revistas analizadas cumplen con los requisitos para calificar dentro de Latindex, teniendo en cuenta, que todas mencionan los cuerpos editoriales, el equipo técnico y sus autoridades. Además, la información también está disponible en el Portal de Revistas Científicas de la UNSa, cumpliendo de esta manera con el otro requerimiento.

Figura 31

Constitución del equipo editorial

El equipo editorial está constituido por:

5 respuestas

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

Si bien en el análisis externo no se profundizó sobre las redes sociales, es importante destacar que las mismas aportan mucho a la visibilidad de las revistas, porque permiten la interacción entre usuarios de diferentes partes del mundo, y el acceso y difusión de información. Respecto a este punto, se solicitó a los encuestados que, en el caso de contar con alguna, enumeren las redes sociales que utilizan. La única red social que utilizan tres de las cinco revistas es Facebook. Andes, fue la única revista que no respondió nada al respecto, ERMA nombró al Portal de la Universidad y su página web institucional, Tramas además de Facebook, mencionó que tienen email y WhatsApp, y por último, la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud y Cuadernos de Humanidades solo mencionaron Facebook. Es menester destacar que la única que se considera red social entre todas las respuestas mencionadas anteriormente es Facebook. No sorprende que esta red social sea la única utilizada por algunas revistas teniendo en cuenta que es la más popular, fácil de usar y se adecua a los contenidos que desean difundir (enlaces, videos, imágenes, textos, etc.)

En la tabla 10 se encuentra el listado de las indexaciones que tiene cada revista según sus responsables. La Revista del CISEN, es la revista que más indexaciones declara: 10 en total. Seguida se encuentra Andes con siete, luego Cuadernos de Humanidades con dos y por último, la Revista ERMA y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud con una indexación cada una.

A partir de estos datos se realizó una comparación entre las indexaciones que declararon cada responsable y las bases de datos analizadas hasta el momento. Según Latindex (Tabla 8) la Revista del CISEN tiene dos indexaciones: Latindex (Directorio) y MIAR, las cuales como se puede observar en la Tabla 10, aparecen mencionadas. Por otra parte, a partir del análisis llevado a cabo en este trabajo se puede aseverar que esta revista también está indexada en DOAJ. Además, la encontramos en Dialnet, aunque sus responsables no la hayan mencionado. Continuando con el listado que nos brindó Latindex (Tabla 8), Cuadernos de Humanidades, Revista ERMA y Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud tienen una indexación respectivamente.

En el caso de la Revista Andes, en todos los sitios consultados hay variación en la cantidad de indexaciones que presentan. Como se aprecia en la Tabla 10, esta revista posee siete indexaciones, pero para Latindex (Tabla 8) tiene 10 indexaciones, según Scielo posee ocho, y para RedALyC nueve. Las indexaciones en las que todos coinciden son las que se manifiestan en la Tabla 10. Por otro lado, RedALyC y Latindex coinciden en que esta revista también se encuentra indexada en Handbook. Por último, las indexaciones que también fueron mencionadas son: Ulrich's, Dialnet, Biblioteca Virtual de CLACSO y Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades. En conclusión, si unificáramos el listado de todos estos sitios consultados, la Revista Andes tendría en total 12 indexaciones.

Tabla 10

Indexaciones según cada revista

	REVISTA DEL CISEN	ANDES	CUADERNOS DE HUMANIDADES	REVISTA ERMA	REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
1	Latindex	Latindex	Latindex	Latindex	Portal de Revistas Académicas y Científicas de la UNSa
2	CAICYT-Núcleo Básico	CAICYT-Núcleo Básico	LatinRev		
3	DOAJ	DOAJ			
4	Base	SciELO			
5	Red Dib	RedAlyc			

6	PKP/Index	Pro Quest
7	Journal – Authors	CLASE
8	J4F	
9	MIAR	
10	Actualidad Iberoamericana	

Nota: Elaboración propia

Una de las características que deben tener las revistas electrónicas para calificar en el Catálogo v.2 de Latindex es el uso de diferentes formatos de edición para el despliegue y lectura de los textos completos. Es por ello que se consultó a los responsables cuales eran los formatos en los que editaban sus revistas (Figura 32). Solo Andes utiliza dos formatos de edición; PDF y HTML, mientras que las otras cuatro revistas encuestadas solo utilizan PDF.

Figura 32

Formatos de edición

¿Qué formatos de edición utiliza?

5 respuestas

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

Luego de obtener datos técnicos y de organización interna, se indagó sobre datos de filiación para determinar la participación de la Universidad Nacional de Salta en la gestión

de la comunicación científica. Se consultó cual es el instituto del que depende cada revista, y las opciones entre las que podían elegir eran: Ninguno / CIUNSA / CONICET / Otro, y en el caso de seleccionar Otro debían especificar a cuál instituto pertenecían. En la tabla 11 se puede observar que las revistas dependen de institutos o asociaciones tanto internas como externas, y que Cuadernos de Humanidades, no depende de ningún instituto en particular porque la Facultad de Humanidades es responsable de su edición.

Tabla 11

Institución del que depende cada revista

REVISTA	Instituto del que depende
Andes	ICSOH-CONICET-UNSa (Facultad de Humanidades)
Tramas	Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino
Cuadernos	Ninguno
ERMA	Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente
Salud	Secretaría de Postgrado, Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud

Nota: Elaboración propia.

En cuanto al financiamiento, se pretendía descubrir de donde provenían los fondos para sustentar cada revista y principalmente si era la Universidad quien se los otorgaba directamente (Figura 33). En el caso de Andes, Cuadernos de Humanidades y la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, el financiamiento proviene de sus Facultades, la Facultad de Humanidades para Andes y Cuadernos de Humanidades, y la Facultad de Ciencias de la Salud para su revista. Por otro lado, ERMA es financiada por una Institución externa a la Universidad: la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente. La única revista que declara no tener financiamiento fue Tramas, pero que una sola vez recibieron financiamiento de su Facultad (Humanidades).

Figura 33

Financiamiento de cada revista

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

Para conocer si las revistas reciben algún tipo de ayuda técnica es que se preguntó cuál es el área que brinda apoyo técnico a la revista en forma permanente en la Universidad. Cuadernos de Humanidades respondió que recibe apoyo técnico tanto de la Biblioteca de Humanidades, como así también de la Biblioteca de Ciencias Naturales. Otra revista que coincidió que recibe el mismo apoyo por parte de la Biblioteca de Ciencias Naturales es ERMA. En tanto Andes, manifestó recibir apoyo de la Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta. Cabe destacar, que la directora de la Biblioteca de Ciencias Naturales es la persona que también está a cargo de la Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta. En el caso de la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud declara no tener apoyo técnico, y Tramas no respondió nada al respecto.

Para ahondar más sobre las personas que conforman la estructura editorial y llevan adelante la producción de cada revista se consultó sobre quienes son las personas que intervienen en el proceso editorial (Figura 34) y si consideran que necesitan otro tipo de profesionales (Figura 35). Todas las revistas coincidieron que en el proceso editorial intervenga el equipo editorial de la revista, pero exceptuando a la Revista ERMA, en cada revista intervienen otras personas aparte. Andes y Cuadernos de Humanidades cuentan además con personal de la Universidad designado para esa función. La Revista de la

Facultad de Ciencias de la Salud tiene una becaria de formación, y Tramas contratan a un tercero para que se haga cargo de la maquetación.

Figura 34

Personas que intervienen en el proceso editorial

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

Conocer qué profesionales necesitan para su revista, permitió saber qué áreas se encuentran sin cubrir dentro de cada revista. Es por ello, que se realizó un listado de profesionales que, luego de realizar el análisis externo, se podía considerar que estarían necesitando. Como se puede observar en la Figura 35, el profesional que todas las revistas coincidieron que necesitan es el maquetador o diagramador. Otro profesional muy solicitado es el diseñador. Esto hace notar que las revistas tienen una preocupación con respecto a su imagen, ya que ambos profesionales se dedicarían a la comunicación visual de sus revistas.

Figura 35

Profesionales que necesitan

¿Considera que la revista requiere de alguno de los siguientes profesionales?

5 respuestas

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

Para concluir con la encuesta, consultamos sobre la Universidad Nacional de Salta y que tan implicada está con respecto a la edición de las revistas. El nivel de valoración fue desde Alta hasta Nula. Como se puede observar en la Figura 36, el 60% de las revistas encuestadas, es decir tres revistas, respondieron que el grado de implicancia es media, mientras que las dos faltantes respondieron los extremos: para una, la Universidad tiene un alto grado de implicancia, y para la otra directamente es nula. Estos resultados demuestran que la Universidad tiene un nivel de implicancia medio en la gestión de la comunicación científica. Este nivel medio de implicancia de la Universidad resulta insuficiente ante la necesidad de fortalecer la visibilidad de cada revista, la consolidación de un equipo técnico y la urgencia de contar con una infraestructura tecnológica que permita la continuidad del trabajo de cada equipo editorial.

Figura 36

Grado de implicancia de la UNSa con respecto a la edición de cada revista.

Seleccione el grado de implicancia que tiene la Universidad con respecto a la edición de la revista.
5 respuestas

Nota: Gráfico extraído de la encuesta de Google Forms.

06

CAPÍTULO

Conclusiones y reflexiones finales

Conclusiones y reflexiones finales

Como se mencionó a lo largo de este trabajo de investigación, las revistas científicas se mantienen como el principal medio de difusión de las investigaciones científicas y son el sustento principal de la actividad científica en todas sus facetas. De la misma manera, son reconocidas como verdaderas instituciones sociales (Delgado López-Cozar, Ruiz Pérez y Jiménez Contreras, 2006) que otorgan prestigio, pero en muchas ocasiones, en el seno de las universidades la edición de estas se puede presentar como un desafío por la carencia recursos humanos y económicos que contribuyan a la gestión de las mismas, y este desafío, no es ajeno a la realidad de la Universidad Nacional de Salta.

Tal como se indicó en la hipótesis, no existe una política institucional que garantice una organización funcional, infraestructura edilicia y de equipamiento para apoyar la continuidad y mejora de los servicios que se brindan en la actualidad. Esto sin duda trae como consecuencia que la mayoría de las revistas que se producen en el seno de la misma, no alcancen visibilidad tanto nacional como internacional, y las que si gozan de este privilegio, lo alcanzaron -exclusivamente- gracias a la dedicación de su equipo editorial y los colaboradores que desempeñan extensión de funciones o acuden de forma voluntaria.

Entonces, resulta necesario brindar una definición de visibilidad que pueda aplicarse a esta investigación y permita explicar porque algunas de las revistas de la Universidad son más visibles que otras. Por esta razón, la visibilidad consiste en la capacidad que tiene cada revista de incrementar su difusión, distribución, uso y público lector. Además, los contenidos de cada revista deben ser “encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables¹⁵” (Wilkinson et al., 2016).

En tal sentido, se pudo constatar que **las revistas producidas en la Universidad Nacional de Salta carecen de visibilidad**, tanto a nivel nacional como internacional, a excepción de la Revista Andes y la Revista Escuela de Historia, que dentro del grupo estudiado son las que tienen visibilidad a partir de los datos obtenidos en la etapa de análisis. Es menester destacar, que estas revistas mencionadas están incluidas dentro del

¹⁵ Findable, Accesible, Interoperable y Reusable (FAIR) son principios utilizados para lograr una buena práctica en la gestión y administración de datos científicos.

Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYT-CONICET) que desde su creación a partir de la Resolución N° 2863/99, aglutina a las revistas científicas que cumplen con criterios de calidad internacional, por lo tanto, son sometidas a un proceso exhaustivo de evaluación.

En relación con la presencia en portales, bases de datos y sistemas de indexación, se pudo apreciar **un mayor porcentaje de revistas científicas** de la Universidad Nacional de Salta **incluidas dentro de** lo que Beigel y Salatino (2015) definen como **circuitos regionales en acceso abierto**. El análisis de datos del capítulo 5, reflejó que Latindex es la base datos con mayor presencia de revistas de la Universidad integrada, por un lado, por las revistas calificadas que cumplieron con las características de calidad que esta solicita, y por otro, por las revistas que se encuentran dentro de su directorio cumpliendo unas exigencias mínimas para ello.

Es importante destacar que **las distintas Facultades a través de sus Bibliotecas sirven de soporte para realizar las tareas internas que necesitan cada revista**. Además, **la Biblioteca Electrónica de la Universidad brinda apoyo técnico a los editores y a las revistas en el marco del programa Transitando hacia la Biblioteca Digital (Res. CS N° 208/08)** mediante la gestión de la publicación electrónica de los distintos volúmenes y números en el Portal de Revistas Académicas y Científicas, y una acción a enfatizar, es el marcado específico para la indexación de las revistas en SciELO y RedALyC.

Entonces, entre **los desafíos** que se presentan de aquí en más, es necesario lograr que cada revista de la universidad pueda cumplir con los criterios de calidad solicitados por los principales sistemas de indexación a nivel nacional, regional e internacional. El punto de partida es **que cada revista integre el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas**, y de esta manera, tener la apertura para poder ingresar tanto en el catálogo 2.0 de Latindex como en el portal de SciELO. Este aspecto se podrá lograr con las recomendaciones expresadas en la propuesta de mejora vinculadas a las estrategias de comunicación, el uso de herramientas de software libre y el desarrollo de protocolos de interoperabilidad.

Otro punto importante para lograr es el fortalecimiento del Portal de Revistas Académicas y Científicas de la Universidad desde un enfoque técnico y administrativo, para

que se convierta también en un instrumento que permita medir la visibilidad de su producción científica, como realizaron Uribe-Tirado, A., Vallejo-Echavarría, J.C., y Betancur-Marín, A. (2016) en la investigación mencionada en los antecedentes de este trabajo. Por otro lado, **es imprescindible conformar un equipo técnico que colabore con la gestión de las revistas**, lo cual se pudo aseverar con las encuestas realizadas a los responsables de cada publicación. Entre los profesionales con mayor demanda, se encuentran los diseñadores encargados de la maquetación y diagramación de la publicación, y por lo que se pudo observar en la investigación, es notable esta carencia.

El análisis realizado en este trabajo dejó expuesto que en la Universidad Nacional de Salta **no hay una política institucional respecto al acceso abierto y existen acciones dispersas en distintas unidades académicas y dependencias de la universidad**. Sin embargo, **la Biblioteca Electrónica con el Portal de Revistas Académicas y Científicas y otros recursos que contiene de acceso público, son los exponentes más visibles de la vocación de dar a conocer las producciones de investigadores y docentes de la universidad e instituciones externas**. Por ello, **el acceso abierto sigue presentándose como una herramienta de vital importancia para lograr la visibilización de las producciones científicas que se generan en el ámbito universitario**, potenciando el alcance de las publicaciones científicas y coadyuvando a los investigadores a aumentar la difusión de su producción científica de forma gratuita y sin barreras legales (Babini 2011, Suber 2015).

Como resultado de todo este trabajo realizado, es evidente la necesidad de incrementar el apoyo de la Universidad Nacional de Salta a la gestión de las Revistas Científicas con el fin de que logren una mayor visibilidad y que puedan cumplir con los lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional. Para concluir, es importante destacar que esta investigación fue el fruto de acciones conjuntas que permitieron lograr el objetivo propuesto inicialmente y se considera una forma de retribuir el aporte de la carrera en la formación de nuevos profesionales del área de la investigación en comunicación.

6.1 Reflexión final Ramiro Guzmán González

Esta investigación es la materialización de la curiosidad sobre un área que era ajena al momento de entrar a la carrera y que durante los primeros años de cursado se fue incrementando debido al deseo de explorar sobre ella. Con el paso de los años, pude constatar la necesidad de indagar sobre este espacio y analizar la realidad de la comunicación científica en la Universidad Nacional de Salta.

Las revistas científicas aparecieron como un elemento cautivador. En algunas materias, los docentes dentro de la bibliografía incluían artículos publicados en revistas científicas especializadas. A partir de esto, mi interés era profundizar y conocer más sobre esas publicaciones y porque, en el universo científico, eran tan importantes para la gestión de un nuevo conocimiento.

El estudio de la comunicación científica resulta imprescindible en el ámbito universitario para medir la producción científica que se genera y dentro de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación puede constituirse como un área de estudio a investigar complementaria a las ya consolidadas, Comunicación Popular y Semiótica General. Además, tiene diversos matices como ser el análisis de métricas científicas, el estudio del paradigma del acceso abierto, el uso de las redes sociales académicas y científicas, el trabajo del periodismo científico, etc. Si tomamos como ejemplo a las métricas científicas, puede ser un elemento útil para cualquier investigación sea en el área de ciencias sociales o en otras áreas del conocimiento y lograr un aporte significativo al momento de analizar la producción científica a nivel local, nacional o regional.

Por ello, resulta necesario desde los primeros años de cursado, trabajar en la importancia de la comunicación científica para la actividad científica en todas sus facetas y que los estudiantes asimilen algunos aspectos claves que le servirán para su formación como futuros investigadores en ciencias de la comunicación.

En cuanto a la tesis, fue un trabajo gratificante y que despertó el interés por continuar con la investigación dentro del área de la comunicación. A medida que se avanzaba en el desarrollo de la misma, nuevos interrogantes surgían de este universo en la cual están incluidas las revistas científicas. Sin embargo, también el proceso en general fue un desafío.

Finalmente, es importante destacar el aporte significativo de los conocimientos adquiridos durante el cursado de las distintas materias de la carrera, principalmente de las materias Seminario de Metodología de la Investigación y Tesis y la materia Usos Tecnológicos de la Comunicación. La primera, contribuyó al fortalecimiento personal de la escritura académica, a la necesidad de investigar desde la pertinencia histórica y a conocer los diversos paradigmas de la investigación que servirán de sustento para el desarrollo como investigador. La segunda, coadyuvo al desarrollo de competencias digitales y a resignificar la alfabetización digital como eslabón para lograr una sociedad equitativa y que paulatinamente logre reducir la brecha digital.

Espero que este trabajo genere un aporte significativo a la carrera de Ciencias de la Comunicación, a cada uno de los nuevos compañeros y compañeras que se identifiquen con esta magnífica carrera y que la Universidad Nacional de Salta fortalezca esta área tan importante a nivel institucional.

6.2 Reflexión final Aldana Díaz

Este trabajo es el resultado de una necesidad que se despertó a lo largo de mi paso por la carrera, de estudiar un campo poco explorado dentro de nuestra universidad. Este camino fue largo pero satisfactorio, ya que en este nos encontramos con un escenario que en algún punto no era el mejor de todos, pero con los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de estos años nos permitió generar una propuesta que colabore a cambiar un poco esta realidad. Transitarlo me permitió comprender que nuestra carrera tiene postergada la comunicación científica y que es grande el aporte que puede realizar en esta área de la comunicación.

En este sentido, este estudio me permitió descubrir e identificar cuáles son las carencias a nivel general de la producción científica de nuestra universidad, ya que, cada revista tiene realidades distintas, pero tienen muchas carencias en común, y a su vez, esto me ayudó a tomar una posición con respecto a mi rol como futura comunicadora.

Por otro lado, me parece muy importante reconocer el arduo trabajo que los diferentes equipos editoriales llevan adelante desde hace años, pero sobre a todo a referentes e instituciones que se preocupan por la comunicación científica y que, a pesar

de no pertenecer a ningún equipo editorial, buscan que las revistas científicas de la universidad crezcan y de esta forma, otorgar prestigio a la universidad.

Como lo mencionamos en diferentes oportunidades a lo largo de este trabajo, la comunicación científica es campo poco explorado dentro de nuestro ámbito universitario, y a su vez es campo muy amplio que se puede desarrollar desde diferentes espacios y perspectivas. Es por ello que es necesario que más comunicadores se interesen y pongan su foco de estudio sobre esta área de la comunicación. Esta, es una forma de invitar a estudiantes de nuestra carrera y futuros comunicadores a tomar este trabajo como un pequeño aporte para definir su forma de ver a la comunicación.

Para finalizar, debo reconocer que llevar a cabo este trabajo me permitió descubrir la gran importancia de la comunicación científica y todo lo que se puede realizar desde mi lugar como próxima profesional de la comunicación. La idea es continuar con el trabajo realizado hasta el momento y conocer más sobre la comunicación científica para que de alguna forma pueda contribuir a potenciar la producción científica de la universidad, y sobre todo su visibilidad.

Aldana Lucía Díaz

LU: 714.177

DNI 40466318

Ramiro Guzmán González

LU: 714.362

DNI 35478074

07

Propuesta de mejora

Propuesta de mejora

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la etapa previa de selección y análisis de datos, se brindan una serie de recomendaciones que pueden incorporarse al trabajo interno de las revistas científicas con el fin de lograr una mayor visibilidad de cada una de ellas. De esta manera, se busca generar buenas prácticas de comunicación científica con recursos abiertos dentro de la Universidad Nacional de Salta.

Las prácticas científicas se modificaron producto del entramado digital y de las nuevas herramientas que la tecnología nos proporciona teniendo como fin último la democratización del conocimiento. Como se mencionó en este trabajo de investigación, la filosofía del acceso abierto a la producción académica y científica ha producido una modificación respecto a las maneras de ver y hacer ciencia dentro de las universidades, en la gestión de trabajo, en el uso de recursos digitales, en la preservación digital y el aprovechamiento de herramientas de software libre.

El análisis de cada revista permitió constatar la necesidad de crear una política de uso de determinados recursos que serán mencionados a continuación:

Identificadores persistentes

Un PID¹⁶ o *Persistent Identifier* es un identificador uniforme de recursos que se diferencia de otros identificadores por garantizar la continuidad de la referencia sobre un recurso digital. Este aspecto es de suma importancia en el contexto actual dada la cantidad de pérdidas de enlaces a recursos que cambian de dominio o de servidores y, por lo tanto, luego no pueden encontrarse o se dificulta la búsqueda de los mismos.

Un avance en lo que respecta a la visibilidad de las revistas académicas y científicas de la Universidad Nacional de Salta es la implementación de estos PIDs. A modo de ejemplo, a nivel nacional las revistas académicas y científicas de Universidades Nacionales utilizan DOI (Digital Object Identifier) para los artículos que conforman los diversos números. Es importante aclarar, que DOI identifica recursos en acceso abierto pero su

¹⁶ Cada PID es una URL (Uniform Resource Identifier) que vincula un código de identificación con una URL (Uniform Resource Locator).

registro debe pagarse a través de sus diversas agencias de registro como CrossRef <https://www.crossref.org/> o Medra <https://www.medra.org/>. En el caso de los repositorios institucionales, para la identificación de los objetos digitales, las universidades nacionales en su mayoría utilizan HANDLE <https://www.handle.net/>. Existen alternativas gratuitas de PIDs para los artículos de las revistas científicas como ARK (Archival Resource Key), que es un identificador persistente gratuito y que en Argentina está proponiéndose como alternativa en instituciones como el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT). En ese sentido, su implementación a mediano plazo sería posible a partir de las gestiones que se realicen desde la universidad.

Identidad digital por medio de PIDs

El actual contexto digital ha puesto de manifiesto la necesidad de crear perfiles de investigadores que puedan desarrollar competencias para trabajar con diferentes herramientas en escenarios digitales que aporten a su investigación y, además, a la posterior difusión de la ciencia.

La primera herramienta que puede coadyuvar a mejorar el impacto y la visibilidad de la investigación es **ORCID (Open Researcher and Contributor)**. El mismo es un identificador gratuito, único y persistente que permite distinguir a un investigador de otro a partir del uso de una iD, diferenciando inclusive a aquellos que comparten un mismo homónimo.

Hasta el momento, se pudo constatar que los investigadores que publican en las revistas analizadas no cuentan en la mayoría de los casos con **ORCID**. Al ser una herramienta gratuita y que permite mejorar la visibilidad de los investigadores y de la revista, sería factible incorporar el uso del mismo como política interna. Para ello sería conveniente brindar un taller previo de creación de una cuenta en **ORCID**, explicar que cada perfil debe estar completo y considerar las buenas prácticas a nivel de autor y de editor.

En la figura 37 se muestran diferentes aspectos que constituyen el impacto de una investigación, entre ellos encontramos:

- Gestiona tu publicación
- Desarrolla estrategias de publicación
- Mantiene tu perfil

- Mide tu impacto
- Muestra tu impacto

Figura 37

What is research impact? ¿Qué es el impacto de la investigación?

Nota: Gráfica incluida en un trabajo de investigación realizado por Nader Ale Abraham (2016)

Definir las políticas de preservación digital

Este aspecto resulta clave para pensarla como política dentro de la revista. Uno de los requerimientos de Latindex para la calificación de las revistas científicas, es que cumpla con el requisito de preservación digital, es decir, que indiquen cuál es la política con respecto al respaldo, copias y todo aquel proceso que garantice la recuperación y almacenamiento de los datos de las revistas de la Universidad Nacional de Salta.

A nivel nacional, cada material publicado en las revistas es depositado en los Repositorios Institucionales de las Universidades, los cuales se encargan de realizar tareas de backups, conversión de formatos de archivo y la gestión en general para asegurar la preservación digital de cada obra. Sin embargo, internacionalmente la premisa es que para lograr una correcta preservación digital de los contenidos a largo plazo es imprescindible contratar un servicio externo para el almacenamiento de los archivos como podrían ser los llamados servidores espejos.

Diseño de la información

El diseño y la imagen son dos aspectos esenciales que conforman la gestión de una revista científica. Tal como se pudo apreciar en el análisis de la encuesta realizada a los responsables de cada revista, todas estas requieren de un profesional que se encargue de ello. En este sentido, es necesario un diseñador que se pueda encargar de otorgarle identidad a la revista y unidad visual entre esta y el diseño editorial de sus publicaciones, ya que por lo que se pudo observar a lo largo de este trabajo, la mayoría de las revistas analizadas presentan el mismo problema. Es por ello que se facilitará a continuación una breve intervención proyectada, que servirá como modelo para entender las medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar su comunicación visual.

Intervención proyectada

Unidad de análisis: Artículos publicados por la revista

Revista Andes – Antropología e Historia

Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Salta

Para realizar esta propuesta de intervención proyectada dentro de la revista ANDES, se utilizó como unidad de análisis la relación entre la identidad de la revista y el diseño editorial de sus publicaciones. Lo que se pudo observar es que la marca presenta variación según el lugar donde es presentada la información (Página web de la revista, Portal de Revistas Científicas de la Universidad Nacional de Salta y los Portales donde se encuentra indexada). Si bien el concepto utilizado para la construcción de la marca es el mismo, se evidencia una variación en el estilo, la tipografía y los elementos visuales utilizados (sombreado y recuadro).

En cuanto a los artículos, a simple vista, se puede apreciar que no tiene relación con la marca propia de la revista, carece de identidad en su totalidad. En primer lugar, el logotipo

de la revista no está presente, la forma en la que se presenta el nombre de la revista da lugar a malas interpretaciones, y puede llegar a confundirse con la marca.

Podemos decir que no es apropiada ni atractiva, porque el diseño no se adecua al contenido ni a la temática de la revista. Establece jerarquías visuales solo en la portada, la retícula está compuesta por dos columnas, pero solo se utiliza para el resumen, ya que todo lo que resta del artículo está presentada en una sola columna. Presenta dos tipografías y sus variables, para la portada se utiliza una tipografía sin serif, mientras que para los bloques de texto una con serif. La publicación casi en su totalidad es acromática, en muy pocos casos se encuentran fotografías a color.

En este sentido, la propuesta se centra en unificar y establecer la identidad de la Revista Andes con el objeto de lograr una coherencia en su contenido y garantizar que el diseño general de la información pueda ser comprensible y atractiva para los usuarios.

- **Definir cuál es la marca:** Como se mencionó anteriormente, la marca presenta variaciones y es importante que se establezca cuál es la marca original para que tenga mayor impacto y pregnancia en los usuarios de la revista. En este sentido, la marca identificara los contenidos elaborados por la revista y las plataformas de difusión que utilice.
- **La importancia de la imagen y el diseño de la información para la comunicación:** En este apartado, se busca que la institución y cada uno de los actores que trabaja en ella, reconozcan el valor del diseño para los contenidos que elabore.
- **Crear un manual de identidad corporativa:** Es necesario contar con este manual para el desarrollo de futuras piezas comunicacionales. El mismo servirá como una guía para unificar criterios y lograr la normalización del manejo de la imagen gráfica y corporativa de la revista Andes Antropología-Historia. Este documento se entregará por única vez al definir cuál será la marca y cuáles van a ser los criterios que componen su identidad.

- **Incorporar la identidad en las publicaciones de la revista:** Cada uno de los números editados por la revista debe continuar con los criterios establecidos dentro del manual de identidad corporativa propuesto.

Redes Sociales y Redes sociales académicas

El uso de redes sociales es otro elemento clave para potenciar la visibilidad de las revistas a través del desarrollo de una política de comunicación en redes sociales. En este sentido, cada revista debería crear una fan page oficial de la misma en Facebook con el objeto de compartir novedades sobre el trabajo de la revista (llamados a publicación de artículos, artículos publicados, novedades, etc.). El uso de **Twitter** sería algo posible de implementar dentro de las revistas estableciendo determinadas pautas de uso del mismo y en **Instagram** se podría generar mayores interacciones con los lectores y seguidores de la revista.

Repositorio de datos de investigación

El uso de los datos de investigación sigue siendo un escenario de discrepancia y discusión. Más allá que la ley 26.899. Sigue siendo un desafío que los investigadores de la universidad comprendan el valor del acceso abierto a la información académica y científica tanto para la universidad como para el grupo de investigadores que forma parte de esta. Sin duda que el uso de **ZENODO** como plataforma para albergar los datos de investigación sería un paso inmenso para la gestión y correcto manejo de los datos de los investigadores que publicaron o publicarán en la revista.

Licencias Creative Commons

Hasta el momento no existe una política definida sobre el uso de licencias en algunas revistas. En los números analizados no hay ninguna mención de las variantes que ofrecen las Licencias Creative Commons y sería conveniente empezar a tenerlo en cuenta para incorporarlo en el Portal de Revistas Científicas de la Universidad. Por ejemplo, Scielo dentro de su portal establece que adoptan la licencia CC- BY desde el año 2015. Esta licencia es la más flexible de todas porque incluso permite que se distribuya un trabajo con fines comerciales siempre que se acredite la autoría de la obra en cuestión. No obstante, en el año 2017 se firma la denominada “Declaración de México a favor del ecosistema

latinoamericano de acceso abierto no comercial”, firmada por RedALyC, Latindex, CLACSO e IBICT, que defiende el uso de la licencia CC BY-NC-SA.

Herramientas antiplagio

Finalmente, el **software antiplagio** sería un recurso muy valioso para todo el equipo editorial y principalmente para los que realizan la tarea de revisión. Al ser gratuitos no habría problema en acordar su incorporación como recurso para la revista. Sin embargo, esto no reemplaza la labor de los revisores que analizan meticulosamente cada referencia que se hace dentro de los artículos a publicar. Algunos ejemplos de softwares antiplagio gratuitos son quetext <https://www.quetext.com/>, cuya misión establece que es promover prácticas de escritura éticas a través de la originalidad y las citas correctas; Grammarly <https://www.grammarly.com/>, que puede buscar en más de 16 mil millones de páginas web; y tineye <https://tineye.com/>, la cual ofrece el servicio de búsqueda de imágenes y detectar el plagio en las mismas.

08

Bibliografía consultada

Bibliografía consultada

- Abadal, Ernest (2012) *Acceso abierto a la ciencia*. UOC.
- Aparicio, A.; Banzato, G.; Liberatore, G. (2016) *Manual de gestión editorial de revistas científicas de ciencias sociales y humanas: Buenas prácticas y criterios de calidad*. CLACSO; CAICYT-CONICET; REUN – Red de Editoriales de Universidades Nacionales.
- Alperin, J. P., y Rozemblum, C. (2017). La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de evaluación de revistas científicas. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(3), 231-241. doi: 10.17533/udea.rib.v40n3a04
- Alonso, J. Subirats, I. y Martínez Conde, Luisa (2008) *Informe APEI sobre acceso abierto*. Asociación Profesional de Especialistas en Información.
- Babini, D. (2011) Acceso abierto a la información científica en América Latina y el Caribe. Identificación de las principales instituciones para estrategias de integración regional. *Revista CTS*, 6 (17), 31-56. <http://revistacts.net/files/Volumen%206%20-%20N%C3%BAmero%2017/Babini.pdf>
- Beigel, Fernanda y SALATINO, Maximiliano (2015) Circuitos segmentados de consagración académica: las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la Argentina. En *Información, Cultura y Sociedad*. (32), 11-36. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/1342/1350>
- Bourdieu, P. (1994) El campo científico. *Redes: revista de estudios sociales de la ciencia*. 1(2), 129-160. <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/317>
- Buela-Casal, G. (2003) Evaluación de la calidad de los artículos y de las revistas científicas: Propuesta del factor de impacto ponderado y de un índice de calidad. *Psicothema*, 15(1), 23-35. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=310229>
- Bunge, Mario (2014) *La ciencia: su método y filosofía*. De bolsillo.
- Day, R (2005) *Cómo escribir y publicar trabajos científicos* (trad. Miguel Sáenz). The Oryx Press.
- De Volder, C. (2012) Los repositorios de acceso abierto en Argentina: situación actual. *Información, cultura y sociedad*, [S.I.], (19), 79-98. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/833/812> .

- Delgado López-Cózar, E., Ruiz Pérez, R., y Jiménez Contreras, E. (2006). *La Edición de Revistas Científicas Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. <http://recyt.fecyt.es/documentos/Fecyt.pdf>
- Delgado López-Cozár, E. (2015) Las revistas electrónicas en acceso abierto: pasado, presente y futuro. *Relieve*, 21 (1), art. M1. Doi: 10.7203/relieve.21.1.5005
- Fushimi, M. (2018) *Desarrollo de repositorios institucionales digitales en las universidades nacionales de Argentina, período 2004-2015. Tesis de posgrado*. Universidad Nacional de Quilmes. Memoria Académica. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1629/te.1629.pdf>
- Kircz, J. (1997). *Scientific communication as an object of science*. <http://www.kra.nl/Website/Artikelen/AcEur97.htm>
- López Ornelas, M. y Cordero, A. (2005) Un intento por definir las características generales de las revistas académicas electrónicas. En: *Razón y Palabra*, Febrero-Marzo, (43), 31 p. <http://eprints.rclis.org/15700/1/caracrevelec.pdf>
- Miguel, Sandra (2011) Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 34 (2), 187-199.
- Norma Internacional UNE-ISO 23081-1 (2008) *Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios*. AENOR.
- Piccone, María Silvia (comp.) (2011) *Impacto y visibilidad de las revistas científicas*. Biblioteca Nacional.
- Rozemblum, C. (2014) *El problema de la visibilidad en revistas científicas argentinas de Humanidades y Ciencias Sociales: Estudio de casos en Historia y Filosofía [en línea]*. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de Quilmes. Memoria Académica. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1031/te.1031.pdf>
- Semir, Vladimir de (2014) *Decir la ciencia: Divulgación y periodismo de Galileo a Twitter*. Universidad de Barcelona.
- Sirvent, M.T. (1996) *Breve diccionario Sirvent*. Ficha del IICE. UBA.
- Suber, Peter (2015) *Acceso Abierto*. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Uribe-Tirado, A., Vallejo-Echavarría, J.C., y Betancur-Marín, A. (2016). Somos visibles y tenemos impacto. Análisis desde datos de acceso abierto, almetrics y otros

de la Revista Interamericana de Bibliotecología. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 39(3), 243-275. doi: 10.17533/udea.rib.v39n3a04.

- Villamón, Miguel (et. al) (2005) Análisis de la visibilidad de las revistas científico-técnicas españolas de ciencias de la actividad física y el deporte. En *Revistas de Psicología del Deporte*. 14 (2), 253-267.
- Vlausic, M. (2019) *Curso Gestión Editorial de Revistas Científicas*. CAICYT-CONICET.
- Wilkinson, Mark D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, v. 3, article 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Ziman, John (1986) *Introducción al estudio de las ciencias*. Ariel.

Sitios web consultados

- Berlín Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003). <https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>
- Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta <http://www.unsa.edu.ar/biblio/bvirtual/>
- Budapest Open Access Initiative (2002). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>
- Iniciativa de Archivos Abiertos. <https://www.openarchives.org/>
- Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET <http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas/>
- Portal de Revistas Académicas y Científicas de la Universidad Nacional de Salta. <http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/index>
- Public Knowledge Project (PKP) <https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/>
- Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal. <http://www.latindex.org/>

09

Anexos

Anexos

Anexo I: Modelo de encuesta

Encuesta a los responsables de las revistas- Universidad Nacional de Salta

Esta encuesta se realiza en el marco de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación:

“Comunicación Científica en la Universidad: Análisis de la visibilidad de las revistas científicas en la Universidad Nacional de Salta 2000-2017”.

Tesistas

Díaz, Aldana Lucía

Guzmán González, Ramiro

Facultad de Humanidades – UNSa

DATOS DE LA REVISTA

- 1- Nombre de la Revista
- 2- Formato de la Revista
 - a- Impresa
 - b- Electrónica
 - c- Ambos formatos
- 3- Periodicidad de la edición impresa
 - a- Anual
 - b- Semestral
 - c- Trimestral
 - d- Bimestral
 - e- Otra
- 4- Periodicidad de la edición electrónica
 - a- Anual
 - b- Semestral
 - c- Trimestral

- d- Bimestral
 - e- Otra
- 5- ¿Cumple con la periodicidad declarada?
- a- Si
 - b- No
- 6- El equipo editorial está constituido por:
- a- Director/a, Editor/a o Secretario/a general
 - b- Director/a, Editor/a o Secretario/a general, Editores/as de sección, Corrector/a de estilo, Diseñador/a, Traductor/a
 - c- Director/a, Editor/a o Secretario/a general, Editores/as de sección, Corrector/a de estilo, Diseñador/a, Traductor/a, Gestor OJS
 - d- Director/a, Editor/a o Secretario/a general, Editores/as de sección, Corrector/a de estilo
 - e- Otros
- 7- Políticas de la revista
- a- Política de acceso abierto
 - b- Aspectos éticos
 - c- Política de detección de plagio
 - d- Aviso de derechos de autor/a
 - e- Directrices para autores/as
 - f- Proceso de evaluación por pares
 - g- Política de preservación
 - h- Protocolos de interoperabilidad
 - i- Otra
- 8- Redes sociales que utiliza la revista
- 9- Indique los sitios donde está indexada la revista
- 10- ¿Qué formatos de edición utiliza?
- a- PDF
 - b- HTML
 - c- ePub
 - d- Otro

DATOS DE FILIACIÓN

11- ¿De qué instituto depende la revista?

- a- Ninguno
- b- CIUNSA
- c- CONICET
- d- Otra

FINANCIAMIENTO

12- La revista es financiada por:

- a- Universidad Nacional de Salta
- b- Facultad
- c- Instituciones externas
- d- Instituciones de la UNSa
- e- Recursos propios
- f- Otro

13- ¿Cuál es el área que brinda apoyo técnico a la revista en forma permanente en la Universidad?

14- ¿Considera que la revista requiere de alguno de los siguientes profesionales?

- a- Maquetador/Diagramador
- b- Diseñador
- c- Community Manager
- d- Comunicador
- e- Bibliotecario/Curador de datos
- f- Otra

15- En el proceso editorial intervienen:

- a- Equipo editorial de la revista
- b- Personal de la Universidad Nacional de Salta designado para esa función
- c- Personal contratado
- d- Otra

16- Seleccione el grado de implicancia que tiene la Universidad con respecto a la edición de la revista.

- a- Alta
- b- Medianamente alta
- c- Media

- d- Medianamente media
- e- Baja
- f- Nula

Anexo II: Glosario de Acceso Abierto

Acceso Abierto: el modelo de Acceso Abierto (Open Access) a la producción científico-tecnológica implica que los usuarios de este tipo de material pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. La única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución de las obras que se pongan a disposición es la obligación de otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Es decir que el AA como modelo pone el acento en la cuestión de la accesibilidad a la producción científico-tecnológica para fines determinados tales como la investigación o la educación, lo cual no implica necesariamente su uso libre o indiscriminado. En tal sentido, no debería entenderse en colisión con el sistema de derechos de propiedad intelectual, en particular el sistema de patentes de invención.

Adenda: documento mediante el cual, las partes pueden modificar, ampliar o definir los términos de las obligaciones contraídas, sin necesidad de suscribir un nuevo instrumento. Un ejemplo son aquellos documentos que algunas instituciones proveen a sus investigadores para que, al momento de enviar un trabajo para publicar, comuniquen a las editoriales que luego sus trabajos serán depositados y quedarán disponibles en Acceso Abierto a través del repositorio institucional.

Agregador de repositorios digitales: plataforma en acceso abierto que periódicamente recopila, combina los metadatos (a veces también el texto completo) y de los diversos repositorios que colaboran con ella y los expone de manera unificada. Facilitan el acceso a contenidos científicos y académicos procedentes de múltiples repositorios, contribuyendo notablemente a su visibilidad. La recolección de metadatos es posible si los repositorios cumplen el protocolo OAI-PMH.

Agrupaciones: son un componente estándar del protocolo OAI-PMH y se utilizan para acotar (filtrar) partes concretas de un repositorio. Si el repositorio también contiene elementos no textuales, no digitales, no aceptados por determinado agregador de repositorios digitales, etc, etc. es posible utilizar el mecanismo de agruparlos de acuerdo a determinado criterio para filtrar los elementos a suministrar a otros proveedores de servicio.

APC: véase Cargos por Procesamiento de Artículo.

Artículo de datos: véase documento de datos.

Article Processing Charge: véase Cargos por Procesamiento de Artículo.

Autoarchivo: proceso a través del cual los investigadores y académicos depositan, en un repositorio digital, las versiones digitales o electrónicas de su producción científico-tecnológica con los metadatos asociados para facilitar su acceso libre y gratuito a través de Internet.

Cargos por Procesamiento de Artículo: tarifas que algunas revistas de la vía dorada, cobran a los autores por procesar sus artículos para su publicación en acceso abierto.

Conjunto de datos (data set): colección de datos codificados en una estructura definida, por ejemplo listas, tablas, bases de datos, etc., que generalmente puede ser leída por sistemas automatizados.

Cosecha: es el proceso por el cual se extraen los metadatos de un origen OAI-PMH.

Cosecha incremental: véase Modalidad de cosecha.

Cosecha jerárquica: véase Modalidad de cosecha.

Curaduría de datos: la curaduría de datos implica mantener, preservar y agregar valor a los datos digitales de investigación en todo su ciclo de vida. La gestión activa de los datos de investigación reduce las amenazas a su valor para la investigación a largo plazo y mitiga el riesgo de obsolescencia digital. Mientras tanto, los datos curados pueden ser compartidos a través de repositorios digitales. Además de reducir la duplicación de esfuerzos en la creación de datos de la investigación, la curaduría mejora el valor a largo plazo de los datos existentes mediante su puesta a disposición para su posterior reutilización

Data paper: véase Documento de datos.

Data set: véase Conjunto de datos.

Dato primario: todo dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento. Los mismos, pueden clasificarse en observacionales, experimentales o computacionales. Se consideran datos primarios, por ejemplo a: registros numéricos, registros textuales, imágenes y/o sonidos, que se utilizan como fuentes primarias para la investigación científica, y que son comúnmente aceptados en la comunidad para validar los resultados de la investigación. Se excluyen: anotaciones de laboratorio, análisis preliminares, objetos físicos (muestras, cepas de bacterias, animales de ensayo, vasijas, especímenes, etc.) Datos abiertos (open data): dícese de aquellos datos primarios disponibles en acceso abierto, para ser libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos, sin exigencia de autorizaciones específicas para su acceso. Sin embargo, su reutilización puede controlarse mediante algún tipo de licencia de uso, debiendo otorgarse el debido reconocimiento a los autores y compartir los nuevos datos o información que pudieran surgir tras su utilización.

Datos de investigación: véase dato primario.

Datos sensibles: son aquellos datos cuya difusión puede causar algún tipo de daño y por ello deben mantenerse bajo reserva. Por ejemplo: datos que permiten la localización o identificación de personas, que brindan la ubicación de especies en peligro de extinción, que dan la localización de sitios sagrados, que ponen en peligro la seguridad nacional, etc.

Datos vinculados: es la forma que tiene la Web Semántica para exponer, compartir y conectar datos, información y conocimiento. Se basa en la aplicación de ciertos principios básicos y necesarios, que fomentarán el crecimiento de la Web, tanto a nivel de los documentos HTML (vista clásica de la Web), como a nivel de los datos expresados en RDF (vista de la Web Semántica). Para ello es necesario: usar URIs para identificar las cosas, usar URIs HTTP, ofrecer información sobre los recursos usando RDF e incluir enlaces a otros URIs.

Declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative - BOAI): tal vez la más importante iniciativa del movimiento de Acceso Libre al Conocimiento, que resultó de la reunión que tuvo lugar en Budapest en diciembre de 2001, promovida por el Open Society Institute (OSI). La declaración allí aprobada estableció el significado y el ámbito del Acceso

Abierto y definió dos estrategias complementarias para promoverlo y alcanzarlo: la vía verde y la vía dorada.

Declaración de Berlín (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities): esta declaración fue suscrita el 22 de octubre de 2003 por representantes de algunas de las más importantes instituciones científicas europeas, entre ellas la Sociedad Max-Planck (Alemania) o el Centre National de la Recherche Scientifique (Francia). En la misma se apoya al Acceso Abierto, el depósito en repositorios y se anima a los investigadores y científicos a depositar sus trabajos en, por lo menos, un repositorio.

Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto (Bethesda Statement on Open Access Publishing): declaración suscrita el 11 de abril de 2003 que promueve el depósito de los artículos en al menos un Repositorio, inmediatamente después de publicados.

Deposit: acción de publicar objetos digitales en un repositorio digital.

Documento de datos: documento publicado en una revista científico-académica en forma de artículo revisado por pares, que describe a un conjunto de datos primarios. Sus principales propósitos son: describir los datos, especialmente a través de metadatos; detallar las circunstancias en que fueron colectados o generados; brindar información relacionada a sus características; ofrecer el enlace de acceso; indicar las condiciones de acceso y uso; informar sobre su potencial de reutilización. Este tipo de documento, no incluye ni las hipótesis de trabajo ni las conclusiones resultantes del análisis de los datos, en cambio, si puede presentar el análisis de las técnicas y estadísticas que validan la calidad de los datos primarios.

Esquema de metadatos: plan lógico que muestra las relaciones entre los distintos elementos del conjunto de metadatos, normalmente mediante el establecimiento de reglas para su uso y gestión, específicamente en lo relacionado a la semántica, sintaxis y obligatoriedad de los valores. Algunos ejemplos de esquemas de metadatos son: Dublin Core, Darwin Core, ISO 19115:2003 Geographic Information - Metadata, DDI (Data Documentation Initiative), MODS (Metadata Object Description Schema), METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), etc.

Harvesting: véase cosecha.

Interoperabilidad: el Institute of Electrical and Electronics Engineers la define como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Asimismo, de acuerdo al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) es la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interactuar con objetivos consensuados en común y la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones. La interoperabilidad tiene diversas dimensiones, entre ellas pueden mencionarse: la semántica, la organizativa, la sintáctica, la estructural y la de infraestructura.

Licencias Creative Commons: conjunto de herramientas legales estandarizadas, que se basan en el derecho de autor y sirven para ir desde “todos los derechos reservados” hacia “algunos derechos reservados” o, en algunos casos, “sin derechos reservados”. Estas licencias de uso, permiten a los autores y sus instituciones, informar a los usuarios de los contenidos qué permisos de uso otorgan sobre los mismos. Se pueden utilizar en casi cualquier obra creativa siempre que la misma se encuentre bajo derecho de autor y conexos, y pueden utilizarla tanto personas como instituciones.

Licencia de uso: autorización por la cual el autor de una obra indica a terceros qué usos permite sobre ella. Existen diferentes tipos de licencias de uso: desde la más restrictiva (“todos los derechos reservados”) hasta las que permiten la cesión parcial de los derechos de explotación y especifican una variedad de usos posibles bajo determinadas condiciones. Por ejemplo: Licencias Creative Commons.

Linked data: véase Datos vinculados.

Mandato: obligatoriedad dictada por una institución de depositar en su repositorio el resultado de su actividad académica e investigadora. Las políticas de mandato reflejan el compromiso de la institución a favor de la difusión de la investigación en acceso abierto.

Mapeos automáticos: conversiones que se realizan en forma automática sobre determinados metadatos, para facilitar la adhesión a directrices internacionales y homogeneizar los valores presentados al usuario final en el portal web público.

Metadato: literalmente los metadatos son datos sobre datos. Es decir toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, identificación, autenticación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.

Modalidad de cosecha: conjunto de instrucciones específicas de aplicación del verbo OAI-PMH que indica cómo se realizará la cosecha del origen. Puede incluir una cosecha jerárquica (por una agrupación específica) o ser una cosecha incremental (tomando sólo los registros modificados desde una fecha específica en particular).

OAI-PMH: Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, protocolo de interoperabilidad que permite el intercambio de información entre diversos sistemas, posibilitando que los metadatos de los objetos digitales existentes en los repositorios sean cosechados por portales y buscadores especializados. El protocolo OAI-PMH requiere la adhesión al estándar de metadatos Dublin Core y permite, a la vez, otros esquemas de metadatos.

Open data: véase Datos abiertos.

Origen OAI-PMH: pieza de software que publica una URL de la cual es posible extraer metadatos en el schema oai_dc.

Período de embargo: plazo temporal que establece un bloqueo sobre la obra impidiendo que su contenido sea accesible en tanto que sí lo son sus metadatos.

Plan de gestión de datos: documento que define e identifica al responsable de los datos primarios que se generarán en un proyecto de investigación, brinda información sobre los tipos y características de los datos, estándares que se utilizarán, cómo serán explotados, compartidos y accesibles para su verificación y reutilización, las medidas que se tomarán para su conservación y preservación, entre otras cuestiones.

Post-impreso (post-print): dicese de la versión de un trabajo que ha atravesado el proceso de revisión. A su vez, puede ser, la versión del autor con comentarios y notas en el texto o la versión del editor ya publicada con el formato final, los logos, maquetado, etc. de la revista.

Pre-impreso (pre-print): dícese de las primeras versiones de un trabajo, previamente a su evaluación y/o publicación.

Producción científico-tecnológica: conjunto de documentos resultantes de la realización de actividades científico-tecnológicas que atraviesan un proceso de evaluación de calidad, hayan sido estos publicados o no. Estos documentos, incluyen: artículos de revistas, trabajos científico-técnicos, libros y partes de libros, presentaciones a congresos, tesis académicas, datos primarios, etc.

Recomendación: política institucional a favor del acceso abierto mediante la cual se aconseja e insta, pero no se obliga, a los autores a depositar el resultado de su producción académica y científica en el repositorio de la institución.

Repositorio: colección digital de la producción científico-tecnológica de una institución, en la que se permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional e internacional. Un repositorio digital contiene mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un portal web. Estos objetos son descritos mediante etiquetas que facilitan su recuperación. A su vez, los repositorios digitales, son abiertos e interactivos, pues cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos. Los repositorios pueden clasificarse, entre otras opciones, de acuerdo a la situación institucional en propios o compartidos y, según sus contenidos, en repositorios de datos, de publicaciones, mixtos y/o temáticos. Los repositorios no exigen a sus usuarios un registro o su pertenencia a la institución.

Repositorio compartido: repositorio creado por más de una institución, ya sea por su afinidad temática, regional o cualquier otro interés común.

Repositorio de datos: repositorio que almacena, conserva y difunde los datos primarios de las investigaciones.

Repositorio digital: véase Repositorio.

Repositorio institucional: es el repositorio creado por una institución para depositar, usar y preservar la producción científica y académica que genera. Supone un compromiso de la institución con el acceso abierto, al considerar al conocimiento generado por la institución como un bien público que debe estar disponible para toda la sociedad.

Repositorio temático: repositorio creado por un grupo de investigadores, una institución, un grupo de instituciones, etc. que reúne y difunde documentos relacionados con un área temática específica.

Sets: véase Agrupaciones.

Sistemas de identificación de autores: herramientas que permiten identificar inequívocamente a los autores. Por ej.: Identificadores Nacionales de Autores, ORCID, ISNI, etc

Transformaciones: véase Mapeos Automáticos.

Versión aceptada (acceptedVersion): versión del documento creada por el autor que ha atravesado un proceso de evaluación, incluye los comentarios de revisión y ha sido aceptada para su publicación. A su vez, este tipo de versión puede ser calificada como post-impreso o post-print.

Versión actualizada (updated versión): versión del documento que ha sido actualizada con posterioridad a su publicación. A su vez, este tipo de versión puede ser calificada como post-impreso o post-print.

Versión borrador (draft): versión inicial del documento que ha sido puesta en circulación como trabajo en curso y aún no ha sido sometida a evaluación. A su vez, este tipo de versión puede ser calificada como pre-print.

Versión del autor: es la versión evaluada y aceptada de un trabajo que incluye, cuando corresponde, las modificaciones o correcciones sugeridas por los evaluadores y excluye la diagramación de estilo propia del editor.

Versión del editor: es la versión evaluada y aceptada de un trabajo publicada formalmente por un editor. Por lo general, incluye la diagramación de estilo propia del editor.

Versión enviada (submitted version): versión del documento que ha sido enviado a una revista para su evaluación y publicación. A su vez, este tipo de versión puede ser calificada como pre-impreso o pre-print.

Versión publicada (published version): versión final del documento publicada por el editor. A su vez, este tipo de versión puede ser calificada como post-impreso o post-print.

Vía dorada (gold open access): dícese del acceso abierto a través de la publicación en revistas, ya sea mediante un pago por parte del autor o su institución a la editorial o no. En algunos casos, esas revistas pueden ser híbridas, es decir que publican a la vez documentos en acceso abierto y restringidos.

Vía verde (green open access): dícese del acceso abierto a través del depósito de la producción científico-tecnológica en repositorios digitales.

Vocabulario controlado: listado estandarizado de términos, que se utiliza para describir los atributos de los documentos depositados en los repositorios.

Anexo III: Criterios de Inclusión al Catálogo 2.0 de Latindex

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1. Responsables editoriales
2. Generación continua de contenidos
3. Identificación de la autoría
4. Entidad editora de la revista
5. Instrucciones para publicar
6. Sistema de arbitraje
7. ISSN

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

8. Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos
9. Acceso histórico al contenido
10. Mención de periodicidad
11. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
12. Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales
13. Afiliación de las personas autoras

14. Fechas de recepción y aceptación de originales

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL

15. Definición de la revista

16. Documentos con autoría externa

17. Apertura editorial

18. Servicios de información

19. Cumplimiento de periodicidad

20. Políticas de acceso y reuso

21. Código de ética

22. Detección de plagio

CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDOS

23. Contenido original

24. Referencias bibliográficas adoptando una norma

25. Exigencia de originalidad

26. Resumen

27. Resumen en dos idiomas

28. Palabras clave

29. Palabras clave en dos idiomas

30. Cantidad de artículos publicados por año

CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN LÍNEA

31. Uso de protocolos de interoperabilidad

32. Uso de diferentes formatos de edición

33. Servicios de valor agregado

34. Servicios de interactividad con la persona lectora

- 35. Buscadores
- 36. Uso de identificadores uniformes de recursos
- 37. Uso de estadísticas
- 38. Políticas de preservación digital